

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

BRUNO PATRICK NASCIMENTO DE SOUZA

**EXTRAÇÃO DE REGRAS DE ASSOCIAÇÃO EM DADOS
RELACIONADOS A GUERRA ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA**

RIO BRANCO

2025

BRUNO PATRICK NASCIMENTO DE SOUZA

EXTRAÇÃO DE REGRAS DE ASSOCIAÇÃO EM DADOS
RELACIONADOS A GUERRA ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como exigência parcial para obtenção do grau
de bacharel em Sistemas de Informação da Uni-
versidade Federal do Acre.

Orientador: Manoel Limeira de Lima Júnior

RIO BRANCO

2025

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da UFAC

S729a Souza, Bruno Patrick Nascimento de, 2002-
Extração de regras de associação em dados relacionados a guerra entre Rússia e
Ucrânia / Bruno Patrick Nascimento de Souza; Orientador: Prof. Dr. Manoel
Limeira de Lima Júnior; – 2025.
60 f.; il.; 30 cm.

Monografia apresentada como exigência parcial para obtenção do grau de
Bacharel em Sistemas de Informação da Universidade Federal do Acre.

1. Regras de Associação. 2. Análise de sentimentos. 3. Modelagem de
tópicos. 4. Processamento de linguagem natural. 5. Mineração de dados. I.
Lima Júnior, Manoel Limeira (orientador). II. Título.

CDD: 001.535

Bibliotecário: Marcelino G. M. Monteiro CRB-11º/258.

BRUNO PATRICK NASCIMENTO DE SOUZA

**EXTRAÇÃO DE REGRAS DE ASSOCIAÇÃO EM DADOS
RELACIONADOS A GUERRA ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como exigência parcial para obtenção do grau
de bacharel em Sistemas de Informação da Uni-
versidade Federal do Acre.

APROVADA EM: 14 de abril de 2025

Manoel Limeira de Lima Júnior
Orientador
UFAC

Raoni Simões Ferreira
UFAC

Wilker Luiz Gadelha Maia
UFAC

RIO BRANCO
2025

Agradecimentos

Primeiramente, aos meus pais Narciso e Suzana pelo apoio incondicional nesta importante etapa de minha vida. À todos os professores, por todo o ensinamento passado. Em especial, ao professor Manoel Limeira de Lima Júnior pela orientação, pelas relevantes contribuições e, principalmente, pela paciência. À minha equipe do trabalho, pela compreensão e flexibilidade disponibilizadas a mim, a quais foram cruciais para a elaboração desta pesquisa. Ao meu namorado João por todo carinho dado a mim durante essa jornada conturbada e, por fim, aos meus amigos por todo apoio concedido.

*“Não podemos prever o futuro, mas
podemos detectar padrões que
nos preparam para ele.”
Desconhecido*

Resumo

Esta pesquisa propõe uma abordagem baseada em Mineração de Dados e Processamento de Linguagem Natural para analisar postagens no X relacionadas à guerra entre Rússia e Ucrânia. Foi utilizada uma base de dados pública com mais de 1,3 milhão de tweets, que passou por técnicas de pré-processamento textual, análise de sentimentos com o algoritmo VADER, e modelagem de tópicos com *Latent Dirichlet Allocation* (LDA). Os tópicos inferidos foram interpretados semanticamente e tematicamente com auxílio do modelo GPT-4, resultando nas categorias: Conflito e 'Assistência Humanitária', 'Geopolítica e Intervenção Internacional' e 'Invasão e Mobilização Militar'. A extração de regras de associação com o algoritmo Apriori evidenciou padrões relevantes: antes do início do conflito, os *tweets* sobre mobilizações militares apresentavam sentimento predominantemente neutro, enquanto após a eclosão da guerra, passaram a carregar conotação negativa; intervenções de países terceiros inicialmente geravam sentimentos positivos, mas próximos ao conflito, despertaram maior reprovação, especialmente entre perfis verificados; já publicações sobre assistência humanitária mostraram associação com sentimentos negativos no pós-guerra, sobretudo em *tweets* sem hashtags ou menções. Os achados contribuem para o entendimento das dinâmicas discursivas e emocionais nas redes sociais durante eventos geopolíticos, apresentando uma metodologia replicável e adaptável a outros contextos.

Palavras-chaves: Regras de Associação. Análise de Sentimentos. Modelagem de Tópicos. Processamento de Linguagem Natural. Mineração de Dados

Abstract

This research proposes a data mining and natural language processing approach to analyze posts on X related to the Russia-Ukraine war. A public dataset of over 1.3 million tweets was used, undergoing textual preprocessing, sentiment analysis using the VADER algorithm, and topic modeling through Latent Dirichlet Allocation (LDA). The inferred topics were semantically interpreted using the GPT-4 model, resulting in the categories: Conflict and Humanitarian Aid, Geopolitics and International Intervention, and Invasion and Military Mobilization. Association rules extracted with the Apriori algorithm revealed significant patterns: prior to the outbreak of the war, tweets about military mobilization conveyed mostly neutral sentiment, while after the conflict began, negative sentiment predominated; mentions of third-party country interventions initially generated positive reactions, but sentiment shifted negatively as the conflict escalated, especially among verified users; tweets regarding humanitarian aid were commonly associated with negative sentiment in the post-conflict period, particularly when lacking hashtags or user mentions. These findings contribute to understanding discursive and emotional dynamics on social media during geopolitical events, offering a replicable and adaptable methodology for other contexts.

Key-words: Association Rules. Sentiment Analysis. Topic Modeling. Natural Language Processing. Data Mining.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Uma visão geral das etapas que compõem o processo KDD	17
Figura 2 – Tokenização da frase chinesa 我喜欢学习.	20
Figura 3 – Tokenização de uma frase escrita na língua inglesa.	20
Figura 4 – Sentença que necessita de desambiguação morfossintática.	21
Figura 5 – Modelo gráfico do LDA.	24
Figura 6 – Diagrama de uma rede neural recorrente.	26
Figura 7 – Diagrama geral do modelo <i>Transformer</i>	27
Figura 8 – Exemplo de FP-Tree.	32
Figura 9 – Exemplo da estrutura JSON referente à coluna <i>user</i>	37
Figura 10 – Entrada fornecida para o GPT-4.	42
Figura 11 – <i>Boxplot</i> gerado para as colunas <i>friendsCountFromUser</i> e <i>followersCountFromUser</i>	44
Figura 12 – Histograma gerado para a coluna <i>dayToWarDifference</i>	45
Figura 13 – Histograma gerado para a coluna <i>likeCount</i>	46

Lista de tabelas

Tabela 1 – Base de dados de transações e os itens frequentes	31
Tabela 2 – Relação entre diferentes autores e as técnicas abordadas.	33
Tabela 3 – Nome, palavra-chave utilizada pelo autor da base de dados e número de instâncias dos arquivos CSV.	35
Tabela 4 – Características das colunas do <i>dataset</i>	35
Tabela 5 – Indicação das colunas mantidas ou transformadas do <i>dataset</i>	38
Tabela 6 – Valores dos parâmetro usados no LDA.	40
Tabela 7 – Tópicos inferidos pelo LDA.	41
Tabela 8 – Nomes gerados pelo GPT-4.	42
Tabela 9 – Descrição final das colunas.	43
Tabela 10 – Nomenclaturas atribuídas aos intervalos da coluna <i>dayToWarDifference</i> . . .	45
Tabela 11 – Nomenclaturas utilizadas para as colunas finais do <i>dataset</i>	47
Tabela 12 – Regras de associação extraídas para o Tópico 0.	48
Tabela 13 – Regras de associação extraídas para o Tópico 1.	49
Tabela 14 – Regras de associação extraídas para o Tópico 2.	50

Lista de abreviaturas e siglas

MD	Mineração de Dados
ML	<i>Machine Learning</i>
NLTK	<i>Natural Language Toolkit</i>
KDD	<i>Knowledge Discovery in Databases</i>
NLP	Processamento de Linguagem Natural
NLU	Interpretação de Linguagem Natural
NLG	Geração de Linguagem Natural
LDA	<i>Latent Dirichlet Allocation</i>
VADER	<i>Valence Aware Dictionary and Entiment Reasoner</i>
GPT	<i>Generative Pre-Trained Transformer</i>
RNN	Rede Neural Recorrente
MMLU	<i>Massive Multitask Language Understanding</i>
CSV	<i>Comma-separated values</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
URL	<i>Uniform Resource Locators</i>
PDAC	Poucos Dias Antes do Conflito
VDAC	Vários Dias Antes do Conflito
IDAC	Intermediários Dias Antes do Conflito
MuDAC	Muitos Dias Antes do Conflito

Sumário

1	Introdução	11
1.1	Problema da Pesquisa	12
1.2	Objetivos	12
1.3	Objetivo Geral	12
1.4	Objetivos Específicos	12
1.5	Justificativa da Pesquisa	13
1.6	Metodologia	13
1.7	Organização	14
2	Referencial Teórico	16
2.1	<i>Knowledge Discovery in Databases</i>	16
2.2	Processamento de Linguagem Natural	18
2.3	Técnicas para o Processamento de Linguagem Natural	19
2.3.1	Tokenização	19
2.3.2	Lematização	21
2.3.3	Remoção de <i>Stopwords</i>	21
2.4	Modelos Computacionais Aplicados a NLP	22
2.4.1	<i>Latent Dirichlet Allocation</i> (LDA)	23
2.4.2	<i>Valence Aware Dictionary and Entiment Reasoner</i> (VADER)	25
2.4.3	<i>Generative Pre-trained Transformer</i> (GPT)	25
2.5	Regras de Associação	28
2.5.1	<i>APriori</i>	29
2.5.2	Fp-Growth	30
2.6	Trabalhos Relacionados	31
3	Extração de regras de associação em <i>tweets</i> sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia	34
3.1	Descrição do Conjunto de Dados	34
3.2	Pré-Processamento e Transformação dos Dados	37
3.3	Modelagem de Tópicos	40
3.4	Análise de Sentimentos	43
3.5	Discretização dos Dados	44
3.6	Extração das Regras, Discussão e Avaliação dos Resultados	48
4	Considerações finais	52
4.1	Contribuições	53
4.2	Limitações e Trabalhos Futuros	53
	Referências	55

1 Introdução

O desenvolvimento da computação através das décadas tornou o armazenamento e transmissão de dados mais eficiente e rápido (VOURAKIS, 2017). Mediante isso, instituições públicas e privadas optam, progressivamente, por realizar e armazenar suas operações e registros de forma computacional (GALVÃO; MARIN, 2009). Os dados sempre foram considerados ativos digitais muito valiosos, aliás, é a partir da análise de dados que consegue-se identificar padrões capazes de auxiliar em processos de tomada de decisão, segmentação de mercado, otimização de processos, detecção de spam/fraude, entre outros.

As mídias sociais geram um volume gigantesco de dados. A rede social X^1 , anteriormente conhecida como Twitter e criada em 2006, gera em torno de 100 terabytes de dados por dia (NETO, 2019). Dentro desta perspectiva, as redes sociais vêm tornando-se uma importante fonte para análise de dados (AGUIAR et al., 2018) e haja vista que são publicadas em torno de 500 milhões de *tweets*, que são mensagens de no máximo 280 caracteres, por dia (AHLGREN, 2025), o uso desta plataforma para a extração do conhecimento torna-se interessante.

A Mineração de Dados (MD) é uma das mais eficazes alternativas para extrair conhecimento a partir de grandes quantidades de dados, descobrindo relações ocultas, padrões e gerando regras para predizer e correlacioná-los (GALVÃO; MARIN, 2009). Uma das técnicas de MD e objeto de estudo deste trabalho é a extração de regras de associação, que objetiva extrair correlações interessantes, padrões frequentes, associações ou estruturas casuais em grandes conjuntos de dados (KOTSIANTIS; KANELLOPOULOS, 2006).

Contudo, um dos grandes desafios quando se analisa textos publicados em linguagem natural, como os *tweets*, é a presença de figuras de linguagem, como sarcasmo e ironia, erros gramaticais, *emoticons*, endereços web (URLs), frases ambíguas, entre outros fatores que fazem com que o uso de técnicas específicas para limpeza e/ou modificação dos dados obtidos sejam necessárias (WEIAND; WEIAND, 2017), o que conseqüentemente torna a extração de regras de associação mais complexa. Todavia, existem diversas ferramentas que dão apoio à esse processo como GATE, NLTK, Apache Mahout, Weka, Rapidminer, KNIME, Open NLP, entre outros *toolkits* que podem ser usados para construir sistemas próprios e automáticos de Mineração de Dados (MISHRA; JHA, 2012).

Com o exposto, esta pesquisa objetiva extrair regras de associação a partir de *tweets* relacionados à guerra entre Rússia e Ucrânia, a fim de encontrar padrões entre as informações publicadas nos *tweets* sobre a guerra. Ademais, como aporte à essa tarefa, utilizou-se uma base de dados pública de *tweets* relacionados à essa guerra, na qual aplicou-se diversos métodos para o processamento da linguagem natural.

¹ Disponível em: <<https://x.com/>>

1.1 Problema da Pesquisa

As redes sociais geram um grande volume de dados diariamente e vêm tornando-se uma importante fonte para análise de dados para os mais diversos fins. Contudo, os textos publicados em plataformas como o X, Facebook e Threads, por exemplo, geralmente são escritos em linguagem natural e, portanto, estão suscetíveis à presença de ambiguidades, figuras de linguagem, *emojicons*, entre outros.

Ademais, textos escritos em linguagem natural não podem ser prontamente compreendidos por computadores, já que não possuem a capacidade de interpretar significados, contextos e nuances linguísticas igual aos seres humanos. Para que essa compreensão aconteça, é necessário aplicar técnicas de Processamento de Linguagem Natural que transformem esses textos em representações estruturadas. Com isso, as técnicas de Mineração de Dados podem analisar e extrair informações relevantes de maneira eficaz.

Uma das aplicações do Processamento de Linguagem Natural é a Mineração de Opinião. Sharma e Shekhar (2020) argumentam que as opiniões podem ser utilizadas como *feedback* para os programas governamentais e podem ajudar na melhoria do quadro da boa governança. A extração de regras de associação pode nos revelar padrões relacionados a tópicos latentes presentes no conjunto de dados e as opiniões, especialmente quando referem-se à temas sensíveis, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, que perdura desde 2014. Dessa forma, esta pesquisa guiou-se com base na seguinte questão: “Quais padrões de associação podem ser extraídos dos *tweets* sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, presentes no conjunto de dados selecionado, para compreender os fatores que influenciam a mudança da polaridade do sentimento nas publicações?”

1.2 Objetivos

Esta seção apresenta os objetivos gerais e específicos a serem atingidos neste trabalho.

1.3 Objetivo Geral

Esta pesquisa tem como objetivo extrair de regras de associação em publicações relacionadas à guerra entre Ucrânia e Rússia feitas na rede social X, para revelar padrões ocultos nas interações, sentimentos e comportamentos dos usuários.

1.4 Objetivos Específicos

1. Coletar e analisar a base de dados;
2. Identificar a polaridade do sentimento expresso nos *tweets*.

3. Extrair, analisar e nomear tópicos latentes;
4. Executar a extração de regras de associação nos dados;
5. Encontrar fatores que motivem a mudança da polaridade do sentimento nos *tweets*.

1.5 Justificativa da Pesquisa

As redes sociais apresentaram uma nova forma de obtenção de dados e desenvolvimento de aplicações (AGUIAR et al., 2018). As pessoas passaram a compartilhar, em grande quantidade e online, suas experiências e opiniões (WEIAND; WEIAND, 2017). Nesse sentido, torna-se cada vez mais comum a aplicação de técnicas de mineração de dados para obtenção e compreensão das opiniões. Todavia, compreender uma opinião é uma tarefa complexa, pois envolve a transformação de significados, contextos e demais nuances linguísticas em representações numéricas que possam ser compreendidas por sistemas computacionais.

A diversidade de idiomas falados e diferenças culturais representam um grande desafio nas tarefas de Processamento de Linguagem Natural, tornando pouco viável a criação de um modelo multilinguístico eficaz (NASCIMENTO, 2019). Ademais, uma revisão da literatura mostrou que não há pesquisas voltadas à extração de regras de associação em *tweets* relacionados à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Além de contribuir para o avanço acadêmico nas áreas de mineração de dados e análise de sentimentos em redes sociais, os resultados desta pesquisa têm aplicações práticas relevantes. Governos, organizações não governamentais, agências de notícias, entre outros, podem se beneficiar das técnicas exploradas neste trabalho para monitorar, em tempo real, a percepção pública sobre eventos geopolíticos, facilitando a tomada de decisões estratégicas.

A análise de tópicos e sentimentos permite identificar a disseminação de informações, sentimentos predominantes em diferentes momentos e o impacto emocional de determinadas ações militares ou políticas. Além disso, a extração de regras de associação possibilita revelar padrões de comportamento digital que podem ser utilizados para entender como o engajamento e a estrutura de postagens influenciam a percepção pública, o que pode ser valioso para estratégias de comunicação em contextos de crise. Dessa forma, este estudo oferece um conjunto de métodos que pode ser reaplicado em diferentes cenários de análise sociopolítica, fortalecendo a capacidade de resposta e intervenção baseada em dados.

1.6 Metodologia

De acordo com Demo (2009, p. 34), a pesquisa é uma atividade cotidiana e um questionamento sistemático crítico e criativo. Para Gil (1999, p. 26), a pesquisa é pragmática e define-se como o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico, tendo como ob-

jetivo descobrir respostas para problemas mediante o uso de procedimentos científicos. Já para Lakatos e Marconi (2003, p. 188), a pesquisa é entendida como um “procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”.

A metodologia científica empregada neste trabalho é a quantitativa, haja vista que utiliza técnicas a partir de dados para quantificar informações. Ademais, esta é uma pesquisa exploratória na qual utilizará a Mineração de Dados para extrair regras ocultas em *tweets* relacionados à guerra entre Rússia e Ucrânia. Além disso, esta pesquisa constitui-se das seguintes fases:

1. Revisão bibliográfica dos conceitos e etapas do *Knowledge Discovery in Databases*, das técnicas de pré-processamento aplicáveis em textos escritos em linguagem natural e da extração de regras de associação.
2. Coletar e analisar os metadados presentes no conjunto de dados escolhido.
3. Pré-processar o conjunto de dados coletado.
4. Identificar e classificar a polaridade dos sentimentos expressos pelos *tweets* presentes no conjunto de dados pré-processado.
5. Identificar e nomear tópicos latentes presentes no conjunto de dados pré-processado.
6. Extrair as regras de associação presentes nos dados.
7. Interpretar as medidas de interesse das regras obtidas.

1.7 Organização

Esta pesquisa se divide em 4 capítulos principais. O Capítulo 1 é o capítulo introdutório desta pesquisa e está subdividido em 7 seções. A Seção 1.1 aborda o problema da pesquisa. A Seção 1.2 aborda os objetivos desta pesquisa, sendo as Seções 1.3 e 1.4 destinadas aos objetivos geral e específicos, respectivamente. A Seção 1.5 aborda a justificativa desta pesquisa. A Seção 1.6 aborda as metodologias que esta pesquisa segue e, por fim, a Seção 1.7 descreve a organização desta pesquisa.

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico desta pesquisa, este capítulo contém os conceitos fundamentais para a compreensão desta pesquisa. O referencial teórico se divide em 2 seções: a Seção 2.1, que aborda o *Knowledge Discovery in Databases* e a Seção 2.1 se divide em 4 subseções (2.2, 2.3, 2.4 e 2.5), que abordam os temas Processamento de Linguagem Natural, Técnicas para o Processamento de Linguagem Natural, Modelos Computacionais Aplicados ao Processamento de Linguagem Natural e Regras de Associação, respectivamente.

O Capítulo 3, intitulado “Extração de regras de associação em *tweets* sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia”, contém a aplicação prática desta pesquisa. Este capítulo está subdividido em 6 subseções (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6) que abordam as características do conjunto de dados, o processo de seleção e pré-processamento dos dados, a moelagem dos tópicos, a análise do sentimento, a extração das regras de associação e a discussão e avaliação dos resultados obtidos, respectivamente.

Por fim, o Capítulo 4 apresenta as considerações finais feitas por esta pesquisa. Este capítulo, por sua vez, é dividido em duas seções, sendo a Seção 4.1 destinada a mostrar as contribuições desta pesquisa e a Seção 4.2 destinada a comentar sobre as limitações e possíveis melhorias para esta pesquisa e sobre os trabalhos futuros.

2 Referencial Teórico

Neste capítulo serão apresentados os conceitos fundamentais para o entendimento deste trabalho. A Seção 2.1 aborda diferentes definições do *Knowledge Discovery in Databases* e exemplifica o processo geral que o envolve. As Subseções 2.2 e 2.3 abordam, respectivamente, o processamento de textos escritos em linguagem natural e algumas das técnicas existentes que são utilizadas para prepará-los para tarefas de Mineração de Dados. A Subseção 2.4 abordam alguns modelos computacionais aplicados à área do Processamento de Linguagem Natural. Por fim, a Subseção e 2.5 aborda o processo extração de regras de associação, exemplificando alguns dos algoritmos existentes e suas heurísticas.

2.1 *Knowledge Discovery in Databases*

Na literatura, o *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) possui diversas definições. Segundo W. Frawley (1992, p.2) o KDD é a “extração de conhecimento previamente desconhecida, implícita e potencialmente útil, a partir de dados”. Já para Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996, p.3), o KDD refere-se a um “processo global de descoberta de conhecimento útil a partir de dados”. Contudo, para Maimon e Rokach (2005, p.1) é “uma análise e modelagem exploratória automática de grandes repositórios de dados”. Apesar das várias definições, observa-se que boa parte dos autores utilizam em suas concepções sobre o tema as palavras chaves ‘descoberta do conhecimento’ ou semelhantes e ‘dados’.

Historicamente, a noção da descoberta de padrões úteis a partir de dados recebeu diversos nomes, tais como coleta de informações, mineração de dados, extração de conhecimento, descoberta de informações, arqueologia de dados e processamento de padrões de dados (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996). Ainda na literatura, existem algumas divergências em relação aos termos Mineração de Dados (MD) e KDD, Wei (2003) a considera sinônimos, enquanto que outros autores como Sarafis et al. (2002), Mitra et al. (2002), Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996) e Elmasri e Navathe (2011) consideram a MD apenas uma das etapas do KDD, embora seja a principal etapa.

De todo modo, a mineração de dados é uma área multidisciplinar e a aplicação do KDD é diversa. No Marketing, por exemplo, o KDD pode ser usado para descobrir padrões ocultos de compras que possam ajudar nos processos de tomada de decisão (ESSA; BACH, 2014). Nas telecomunicações, Hatonen et al. (1996, p.1) argumentam que o KDD pode ser usado "na filtragem de alarmes redundantes, na localização de problemas na rede e, possivelmente, na previsão de falhas graves".

Figura 1 – Uma visão geral das etapas que compõem o processo KDD.

Fonte: Adaptado de Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996) por BEZERRA (2021).

De acordo com Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), o KDD é dividido em 5 etapas, são elas: seleção dos dados, pré-processamento, transformação, mineração de dados e interpretação dos resultados. Ademais, as etapas desse processo são interativas e, sobretudo, iterativas, haja vista que é possível retornar à etapas anteriores caso necessário, conforme ilustrado pela Figura 1. As etapas conceituadas por Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996) são descritas da seguinte forma:

1. **Seleção dos dados:** etapa inicial onde identifica-se os objetivos do processo de KDD a partir do ponto de vista do cliente, desenvolve-se uma compreensão do domínio da aplicação e, por fim, é selecionado os dados relevantes para o processo de KDD. Isso inclui a identificação das fontes de dados, a coleta de dados brutos e a determinação de quais dados são necessários para atender aos objetivos propostos.
2. **Pré-processamento:** é criado um conjunto de dados onde será aplicado o pré-processamento, cujo tarefas básicas incluem limpeza, remoção de ruídos e coleta de informações necessárias para modelagem, de forma a determinar estratégias para lidar com campos de dados ausentes.
3. **Transformação:** onde ocorre a transformação dos dados e redução da dimensionalidade, isto é, reduzir o número de variáveis e/ou instâncias (dimensões) que o conjunto de dados possui.
4. **Mineração de dados:** etapa na qual é feita a busca de padrões de interesse em uma representação específica dos dados ou em um conjunto de representações semelhantes. Para que esta etapa seja possível faz-se necessário que, anteriormente, descida-se sobre

a escolha do(s) algoritmo(s) de mineração de dados e seleção do(s) método(s) a ser(em) usado(s) para pesquisar padrões de dados.

5. **Interpretação dos resultados:** nesta etapa é feita a interpretação dos padrões extraídos para que o conhecimento possa, posteriormente, ser diretamente usado e incorporado em outro(s) sistema(s) ou documentadas e reportadas às partes interessadas.

No entanto, outros autores enumeram de diferentes formas as etapas da descoberta do conhecimento. J. Han, M. Kamber e J. Pei (2012) ordena o processo do KDD em 7 etapas (limpeza de dados, integração de dados, seleção de dados, transformação de dados, mineração de dados, avaliação de padrões e apresentação do conhecimento). Já para Elmasri e Navathe (2011) o KDD possui 6 etapas (seleção dos dados, limpeza de dados, enriquecimento, transformação ou codificação de dados, mineração de dados e relatório).

Em suma, observa-se que os processos do KDD propostos por ambos autores não fogem demasiadamente dos conceitos já estabelecidos por Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), apenas a direcionam para uma aplicação específica. J. Han, M. Kamber e J. Pei (2012), por exemplo, adiciona ao processo de Fayyad a etapa de integração porque o processo de descoberta de conhecimento descrito pelo autor é baseado em um *Data Warehouse* que, segundo o próprio autor, é um repositório de informações coletadas de diversas fontes, onde são armazenados sob um esquema unificado. Mediante o proposto, esta pesquisa irá ater-se a definição de Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), haja vista que a definição dos autores são costumeiramente usadas como embasamento para diversas outras obras da literatura.

2.2 Processamento de Linguagem Natural

Na literatura, diversas definições são apresentadas para o Processamento de Linguagem Natural (NLP, do inglês *Natural Language Processing*). Por exemplo, Nagarhalli et al. (2021) argumentam que o NLP é a capacidade dos sistemas de computador de entender linguagens humanas, enquanto que Caseli e Nunes (2024, p. 10) afirmam que, o NLP é um campo de pesquisa que objetiva investigar e propor métodos e sistemas de processamento computacional da linguagem humana. De todo modo, o NLP é um ramo da Aprendizagem de Máquina que, segundo Agarwal e Saxena (2019, p. 1), destina-se a processar o texto e a fala, apesar de Caseli e Nunes (2024, p. 10) reconhecerem que já existem estudos sobre a linguagem de sinais dentro do campo do NLP.

Além disso, o surgimento do NLP é contemporâneo ao dos computadores, por volta de 1940, sendo a tradução automática entre línguas um dos primeiros problemas submetidos aos primeiros computadores, na qual os especialistas em NLP tinham como tarefa explicitar e codificar o conhecimento linguístico (CASELI; NUNES, 2024). Contudo, atualmente o desafio dos especialistas concentra-se em preparar exemplos linguísticos para servirem de entrada

aos algoritmos no treinamento de modelos computacionais capazes de transformar dados em conhecimento (CASELI; NUNES, 2024).

O NLP divide-se em duas subáreas, a Interpretação de Linguagem Natural (NLU, do inglês, *Natural Language Understanding*) e a Geração de Linguagem Natural (NLG, do inglês, *Natural Language Generation*). Na NLU, subárea que será explorada nesta pesquisa, situam-se todas as técnicas e modelos computacionais voltados à análise e interpretação da língua, como por exemplo, as técnicas tokenização, lematização e *stemming* e os modelos Word2Vec e *Latent Dirichlet Allocation*, enquanto que a NLG concentra-se na geração da linguagem natural, amplamente usada em ChatBots como, ChatGPT e Gemini, entre outras aplicações.

Apesar dos avanços na área da NLP, inúmeros desafios ainda persistem, como o entendimento das figuras de linguagem sarcasmo e ironia, que dificultam tarefas como a Análise de Sentimentos, conforme citam Caseli e Nunes (2024, p. 640). Apesar das figuras de linguagem estarem presentes na maioria dos gêneros textuais, encontramos com muito mais frequência em textos da Web e redes sociais, especialmente aqueles escritos em formato de microblogue, que é o caso dos textos usados nesta pesquisa que foram, originalmente, publicados na plataforma X.

2.3 Técnicas para o Processamento de Linguagem Natural

O termo “Processamento de Linguagem Natural” não refere-se somente a textos, mas também a fala. Ademais, existem diversas técnicas que são aplicáveis ao processamento da linguagem natural e sua aplicação dependerá se o dado é textual ou um som proveniente da fala humana. Para sons, por exemplo, Caseli e Nunes (2024, p. 49) elencam etapas como pré-processamento, conversão analógico-digital, janelamento e extração de informações das frequências do sinal.

Todavia, para dados textuais, é importante recordar que, ao processar esses dados para gerar modelos computacionais, estamos trabalhando com recursos linguísticos complexos que representam a experiência humana, a qual é rica, ambígua e repleta de nuances que dificultam sua interpretação e análise automáticas. Portanto, devemos nos ater ao conceito de palavra computacional, que se refere a uma unidade linguística que foi adaptada ou criada especificamente para facilitar seu processamento por máquinas (CASELI; NUNES, 2024) e para a criação dessas palavras computacionais, o mesmo autor cita técnicas como tokenização, normalização, *PoS Tagging*, lematização, *stemming*, entre outras.

2.3.1 Tokenização

De acordo com Caseli e Nunes (2024, p 78), tokenização (em inglês, *tokenization*), é a separação de um texto em unidades linguísticas mínimas, denominadas *tokens*. Geralmente, considera-se que uma palavra é, meramente, uma unidade grafológica delimitada por espaços

em branco e/ou sinais de pontuação. No entanto, ao referir-se à modelos computacionais, é necessário aprofundar-se na definição de palavra e nas suas possibilidades de processamento.

Na língua portuguesa, o processo de tokenização é feito reduzindo um texto às suas palavras, usando como delimitador os espaços em branco e pontuações, como vírgulas (“,”), dois-pontos (“:”), ponto e vírgula (“;”), hífen (“-”) e ponto final (“.”).

Porém, em línguas como o chinês e alemão, por exemplo, que são línguas não segmentadas, devem ser consideradas outras abordagens para a tokenização, como a divisão do texto em unidades semânticas, reduzindo-o às unidades que carregam significados ou informações importantes para a compreensão geral do texto, conforme ilustra a Figura 2, onde a frase “Eu gosto de estudar”, da língua portuguesa, após o processo de tokenização resulta nos *tokens* “eu”, “gosto”, “de” e “estudar”, porém, esta mesma frase em chinês, representada pelos símbolos “我喜欢学习” não possui espaços em brancos ou pontuações que sirvam de referência para delimitar o limite de uma palavra, portanto, a tokenização é feita através do significado que os símbolos chineses representam.

Figura 2 – Tokenização da frase chinesa 我喜欢学习.

Token	Significado
我 (Wǒ)	Eu
喜欢 (xǐhuān)	Gosto
学习 (xuéxí)	Estudar/Aprender

Fonte: Próprio autor.

No contexto desta pesquisa, os *tweets* presentes na base de dados foram escritos em diversos idiomas, segmentados e não segmentados, portanto, apenas os *tweets* escritos na língua inglesa foram usados. A língua inglesa, assim como a língua portuguesa, são segmentadas, portanto, o processo de tokenização é semelhante. Tem-se como exemplo o *tweet* “*Yes or No: The world is in a pre-World War situation with the #UkraineRussianWar ? #Ukraine #Russia #CzarVladimir*”, presente no conjunto de dados, a Figura 3 ilustra o vetor resultante do processo de tokenização desta frase.

Figura 3 – Tokenização de uma frase escrita na língua inglesa.

['Yes', 'or', 'No', ':', 'The', 'world', 'is', 'in', 'a', 'pre', '-', 'World', 'War', 'situation', 'with', 'the', '#', 'UkraineRussianWar', '?', '#', 'Ukraine', '#', 'Russia', '#', 'CzarVladimir']
--

Fonte: Próprio autor.

2.3.2 Lematização

De acordo com Jurafsky e Martin (2008), a lematização é um processo linguístico que reduz palavras flexionadas ou derivadas às suas formas canônicas, chamadas lemas. Esse processo é essencial para agrupar palavras que compartilham a mesma raiz, ainda que apresentem variações superficiais. Diferentemente da *stemming* ou radicalização, que utiliza regras heurísticas para remover sufixos, a lematização baseia-se em métodos de análises morfológicas e contextuais, de forma que o resultado seja uma palavra válida e reconhecida em dicionários.

Segundo Caseli e Nunes (2024, p. 82), a tarefa de lematização frequentemente envolve a consulta a recursos linguísticos, como léxicos e bases morfossintáticas. Ademais, Lopes et al. (2023) argumentam que um dos grandes desafios da tarefa de lematização é a desambiguação sintática das palavras, pois uma palavra pode ter diferentes lemas e a escolha correta do lema depende do contexto gramatical em que a palavra está inserida. Por exemplo, na sentença ilustrada pela Figura 4, a palavra “casa” em sua primeira ocorrência terá como lema o verbo “casar”, enquanto que em sua segunda ocorrência a palavra “casa” refere-se ao substantivo “casa”.

Figura 4 – Sentença que necessita de desambiguação morfossintática.

Quem casa, quer casa.

Fonte: Próprio autor.

No contexto desta pesquisa, a aplicação da lematização é útil pois reduz a variabilidade lexical dos *tweets*, unificando palavras flexionadas em suas formas base. Para exemplificar, tem-se como exemplo o *tweet* “*Didn’t the Indian administration notify all Indian students to leave Ukraine as war was eminent, prior to the war starting ? Not sure if the students got the news on time*”, que após a aplicação do processo de lematização resulta no texto “*do n’t the indian administration notify all indian student to leave Ukraine as war be eminent prior to the war start not sure if the student get the news on time*”.

No *tweet* original, existe a presença de verbos flexionados no tempo verbal pretérito, como “*was*” e “*got*”, que foram convertidos para as suas formas base “*be*” e “*get*”, respectivamente. Ademais, contrações como “*didn’t*” são separados, resultando em “*do n’t*”, substantivos flexionados numericamente no plural são convertidos para sua forma no singular, como por exemplo “*students*”, convertido para “*student*”. Por fim, verbos na forma nominal gerúndio são convertido para a forma nominal infinitivo, como em “*starting*”, convertido para “*start*”.

2.3.3 Remoção de *Stopwords*

No Processamento de Linguagem Natural, a remoção de *stopwords* é uma tarefa que consiste na remoção de termos de baixo valor semântico para análises computacionais como

artigos, preposições, conjunções, advérbios e pronomes, que ocorrem frequentemente em textos, porém não contribuem significativamente para a compreensão do texto (BIRD; KLEIN; LOPER, 2009). Ademais, a remoção de *stopwords* se baseia na hipótese da distribuição, onde palavras que têm um contexto linguístico semelhante tendem a ter significado similar ou aproximado (CASELI; NUNES, 2024). Ainda de acordo com Caseli e Nunes (2024, p. 528), após a remoção de *stopwords*, acredita-se que as palavras restantes representam melhor o conteúdo e aquelas que mais se repetem, são relevantes.

Essa técnica é utilizada para reduzir a dimensionalidade dos dados, otimizar o desempenho de algoritmos e minimizar ruídos em tarefas de classificação, clusterização, extração de regras de associação e modelagem de tópicos (JURAFSKY; MARTIN, 2008). Ainda segundo Bird, Klen e Loper (2009) a seleção de *stopwords* varia conforme o idioma e o domínio do texto. Listas padrão, como as disponíveis em bibliotecas como NLTK e SpaCy, são amplamente utilizadas, mas podem demandar adaptações para contextos específicos.

Existem alguns desafios no que se refere à remoção das *stopwords*, em tarefas como na análise de sentimentos, por exemplo, termos como “não” e “jamais” podem ser semanticamente relevantes, porém esses termos, normalmente, seriam consideradas *stopwords* e, portanto, removidas do texto. Todavia, Luhn (1958) destaca que, a filtragem de palavras comuns, mesmo que haja o risco de perda de nuances contextuais, permite evidenciar termos estatisticamente relevantes.

No contexto desta pesquisa, a remoção das *stopwords* permite reduzir a dimensionalidade dos dados, à fim de otimizar o processo de inferência dos tópicos latentes presente nos dados. Para exemplificar, tem-se como exemplo a frase “*I think that it is really important to understand what we are doing when we are working on a project like this because it helps us a lot.*”. Após a remoção das *stopwords*, obtém-se como resultado a frase “*think important understand working project like helps lot .*”, onde os pronomes “*I*”, “*it*”, “*we*” e “*us*”, artigos e preposições “*that*”, “*to*”, “*what*”, “*on*”, “*a*”, “*like*” e “*because*”, verbos auxiliares e conectivos “*is*”, “*are*”, “*when*” e “*doing*” e o advérbio “*really*” foram removidos.

2.4 Modelos Computacionais Aplicados a NLP

Esta seção é destinada a abordar alguns modelos computacionais aplicados ao NLP. A Modelagem Computacional é uma área de conhecimento multidisciplinar que trata da aplicação de modelos matemáticos à análise, compreensão e estudo de problemas complexos em diversas áreas (PUC-RIO, 2025).

Esta seção é subdividida em 3 subseções. A Subseção 2.4.1 apresenta o *Latent Dirichlet Allocation* (LDA), responsável pela inferência dos tópicos latentes. A subseção 2.4.2 aborda o modelo computacional *Valence Aware Dictionary and Entiment Reasoner* (VADER), usado para inferir a polaridade dos sentimentos dos textos. Por fim, a subseção 2.4.3 aborda *Generative*

Pre-Trained Transformer (GPT), modelo de inteligência artificial generativa que, no contexto desta pesquisa, é usado para a nomeação dos tópicos latentes.

2.4.1 *Latent Dirichlet Allocation (LDA)*

O Latent Dirichlet Allocation (LDA), proposto por Blei, Ng e Jordan (2003), é um modelo probabilístico, amplamente utilizado em NLP, para modelagem de tópicos. Este método não supervisionado identifica padrões latentes em coleções de textos, representando documentos como distribuições aleatórias sobre tópicos latentes, onde cada tópico é modelado como uma distribuição sobre palavras. De acordo com os autores, o LDA é particularmente eficaz para descobrir estruturas temáticas em grandes conjuntos de textos (*corpora*), como artigos científicos, notícias e postagens em redes sociais, sem exigir anotação prévia (BLEI; NG; JORDAN, 2003).

Todo o processo generativo do LDA pode ser representado de forma gráfica por meio de uma rede Bayesiana. Faleiros e Lopes (2016, p. 16) ilustram uma adaptação de Blei, Ng e Jordan (2003), na qual cada aresta corresponde à relação de dependência e o vértice a uma variável. Na notação do modelo gráfico ilustrado pela Figura 5, ao invés de representar cada variável repetidas vezes, o autor utiliza um retângulo para agrupar todas as variáveis em um subgrafo que se repete, onde a quantidade de repetições é rotulada na parte inferior de cada retângulo. Ademais, os itens abaixo descrevem as notações usadas na adaptação de Faleiros e Lopes (2016, p. 16):

- K – Número de tópicos.
- n – Número de palavras do vocabulário.
- m – Número de documentos.
- n_{d_j} – Número de palavras em um documento d_j , onde $1 \leq j \leq m$.
- θ – Distribuição de tópicos por documentos.
- ϕ – Distribuição dos tópicos sobre as palavras de todo o vocabulário.
- θ_j – Vetor com a proporção dos tópicos para o documento d_j , onde $1 \leq j \leq m$.
- ϕ_k – Vetor com a proporção das palavras do vocabulário para o tópico k , onde $1 \leq k \leq K$.
- α – Priore da distribuição de Dirichlet, relacionada à distribuição documento-termo.
- β – Priore da distribuição de Dirichlet, relacionada à distribuição tópico-palavra.
- w_i – i -ésima palavra do vocabulário, onde $1 \leq i \leq n$.
- $w_{j,i}$ – Palavra w_i observada no documento d_j , onde $1 \leq j \leq m$ e $1 \leq i \leq n$.

- $z_{j,i}$ – Distribuição de tópicos associada à palavra $w_{j,i}$ no documento d_j , onde $1 \leq j \leq m$ e $1 \leq i \leq n$.

Faleiros e Lopes (2016, p. 9) argumentam que a expressão “tópico” é usada considerando que o assunto tratado em uma *corpora* é extraído automaticamente. Portanto, tópico é definido como um conjunto de palavras que frequentemente ocorrem em documentos semanticamente relacionados. Além disso, o modelo Bayesiano do LDA é um modelo hierárquico com três níveis, sendo o primeiro nível representando a distribuição de tópicos em toda a coleção de documentos, o segundo a distribuição dos tópicos para cada documento e o último repete-se a distribuição dos tópicos internamente para as palavras em um documento (FALEIROS; LOPES, 2016), conforme ilustra a Figura 5.

Figura 5 – Modelo gráfico do LDA.

Fonte: Blei, Ng e Jordan (2003) adaptado por Faleiros e Lopes (2016, p. 16)

Apesar de sua popularidade, o LDA apresenta desafios práticos. Estudos como o de Röder, Both e Hinneburg (2015) apontam que a avaliação da coerência temática e a escolha do número de tópicos (k) são etapas subjetivas, frequentemente dependentes de validação humana. Na tentativa de mitigar essas limitações, foram desenvolvidas extensões para o modelo LDA, como o *GuidedLDA* e *Dynamic Topic Models*, incorporando o *feedback* semântico humano ou levando em consideração evolução temporal de tópicos (RAMAGE et al., 2009).

No contexto desta pesquisa, o LDA foi implementado utilizando a biblioteca *Gensim*, na versão 4.3.3. O *Gensim* é uma biblioteca *Python* de código aberto amplamente utilizada para NLP e modelagem de tópicos. Segundo Srinivasa-Desikan (2018), o *Gensim* é uma ferramenta poderosa e eficiente para análise de texto, especialmente em tarefas como a modelagem de tópicos e se destaca por sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados de forma escalável.

2.4.2 *Valence Aware Dictionary and Entiment Reasoner (VADER)*

O *Valence Aware Dictionary and Entiment Reasoner* (VADER) é uma ferramenta de análise de sentimentos especializada em textos informais e de redes sociais, como *tweets*, comentários e avaliações online. Desenvolvido por Hutto e Gilbert (2014), seu modelo combina um léxico pré-rotulado com regras heurísticas para capturar nuances contextuais, como *emo-ticons*, gírias, advérbios e negações. Segundo os autores, essa abordagem permite alta precisão na classificação de polaridade (positiva, neutra ou negativa) sem exigir treinamento prévio em domínios específicos, diferenciando-se de métodos baseados em aprendizado de máquina (HUTTO; GILBERT, 2014).

A eficácia do VADER em ambientes de linguagem informal tem sido cada vez mais reconhecida. Estudos como o de Medhat et al. (2014) destaca que, as técnicas utilizadas pelo VADER demonstra precisão em análises de sentimentos em textos curtos e subjetivos, superando modelos tradicionais, como o Naive Bayes, em cenários onde o sarcasmo e a ambiguidade são frequentes.

No que se refere à Análise de Sentimentos, existem duas abordagens principais, a baseada em léxicos e a baseada em aprendizagem de máquina (MEDHAT; HASSAN; KORASHY, 2014). Hutto e Gilbert (2014) enumera diferentes abordagens baseadas em léxicos, como a de léxicos de orientação semânticas, que são baseados em polaridade, a de léxicos baseados em valência, onde além da polaridade tem-se a intensidade do sentimento e, por fim, a de léxicos e consciência de contexto, onde melhora-se o desempenho da análise de sentimentos por meio do entendimento das propriedades lexicais mais profundas, utilizando um processo de desambiguação morfossintática.

Porém, a abordagem do VADER procura explorar as vantagens da modelagem baseada em regras parcimoniosas para construir um mecanismo de análise de sentimentos que funcione bem com textos de estilo midiático e que, simultaneamente, possa ser facilmente generalizado para diferentes domínios (HUTTO; GILBERT, 2014). Apesar de o VADER não necessitar de treinamento, ele é construído à partir de um léxico padrão-ouro, generalizável, baseado em valência e com curadoria humana.

2.4.3 *Generative Pre-trained Transformer (GPT)*

A evolução dos modelos de linguagem tem sido marcada por avanços significativos na área de Processamento de Linguagem Natural, sobretudo com a introdução dos modelos pré-treinados, como o *Generative Pre-trained Transformer* (GPT) (RADFORD et al., 2018). Ao empregar a arquitetura *Transformer*, o modelo GPT demonstra uma grande capacidade de gerar textos coerentes e contextualmente relevantes, evidenciando uma abordagem nova na modelagem estatística da linguagem (RADFORD et al., 2018).

Essa arquitetura introduz o mecanismo de atenção, dispensando o processamento se-

quencial inerente às redes neurais recorrentes (RNNs) e possibilitando o processamento paralelo de todos os *tokens* de uma sequência, permitindo que o modelo capture dependências de longo alcance de maneira eficiente (RADFORD et al., 2018). O modelo GPT surge da necessidade de diminuir a dependência da aprendizagem supervisionada no Processamento de Linguagem Natural, permitindo aprender representações linguísticas úteis a partir de textos brutos não rotulados (RADFORD et al., 2018).

Para entender o problema da captura de dependências de longo alcance e o porquê do uso de mecanismos de atenção no GPT, é necessário entender o funcionamento das tarefas *sequence-to-sequence* usando as redes neurais recorrentes. Segundo Santana (2017, p. 27), as redes neurais recorrentes possibilitam que as ligações entre neurônios formem ciclos, permitindo que seu estado interno mantenha um “vetor de estado” contendo, implicitamente, informações sobre todos os elementos passados na sequência.

Na ilustração da Figura 6, o primeiro neurônio, notado com a sigla “ S_1 ” recebe como entrada um *token* de uma sequência, chamado de “ A_1 ”, e produz a saída “ B_1 ”. Para os demais neurônios, a entrada será composta pelo próximo *token* da sequência e pela saída do neurônio anterior, sendo o vetor de parâmetros “ W ” igual para todos os neurônios. Contudo, esse funcionamento em redes neurais multicamadas dificulta o treinamento de modelos a partir de sequências longas, pois quanto maior a sequência, maior o gasto computacional (SANTANA, 2017).

Figura 6 – Diagrama de uma rede neural recorrente.

Fonte: Adaptado de LeCun, Bengio e Hinton 2015.

Outro problema enfrentado pelas RNN é o desaparecimento (*vanishing*) e explosão (*exploding*) do gradiente, que ocorre durante a retropropagação deste erro em redes neurais multicamadas. Segundo Santana (2017, p. 28), o problema do desaparecimento ocorre quando a diferença na atualização dos pesos a longo prazo decaem rapidamente à norma 0. Contudo, o problema da explosão refere-se ao oposto, quando ocorre o aumento excessivo da norma no decorrer do tempo. Além disso, o desaparecimento do gradiente gera dificuldade na persistência do contexto de uma sequência longa.

Devido a estes problemas, o uso da arquitetura *Transformer* torna-se interessante. Esta arquitetura dispensa completamente o uso das RNNs e depende inteiramente de mecanismos de atenção para desenhar dependências globais entre entrada e saída.

O processo começa com a entrada, que é transformada em vetores por meio de *embeddings* e da adição de informações sobre a posição das palavras na frase. Esses vetores passam por estruturas chamadas *encoders*, onde é aplicado o mecanismo de atenção, que ajuda o modelo a focar nas partes mais importantes da frase, seguido por etapas de normalização e redes neurais simples (*feed forward*). Em seguida, o *decoder* começa a gerar a saída, que também passa por *embeddings* posicionais. Os *decoders* têm dois mecanismos de atenção: uma que olha para as palavras já geradas e outra que olha para a entrada original. Ao final, uma camada linear e uma função *softmax* transformam os vetores no resultado esperado. A Figura 7 ilustra o modelo *Transformer* aplicado na tarefa de tradução automática.

Figura 7 – Diagrama geral do modelo *Transformer*.

Fonte: Adaptado de Vaswani et al. 2017.

Existem diversos *benchmarks* que avaliam os modelos GPT em diversos aspectos. No contexto desta pesquisa, o GPT em sua quarta versão (GPT-4) é utilizado para nomear os tópicos latentes inferidos pelo *Latent Dirichlet Allocation*. Portanto, o modelo GPT-4 deve possuir um bom desempenho em tarefas de classificação, categorização semântica e entendimento de contexto. A OpenAI (2023) enumera diferentes pontuações de desempenho do GPT-4 em *benchmarks* como o *Massive Multitask Language Understanding* (MMLU), WinoGrande e Hel-laSwag, por exemplo.

No MMLU, proposto por Hendrycks et al. (2020), o GPT alcançou uma validação de 86,4%, enquanto que em tarefas de raciocínio de senso comum em relação a eventos cotidianos, avaliado pelo *benchmark* HellaSwag, o GPT-4 alcançou validação de 95,3% (OPENAI, 2023). Dessa forma, o modelo GPT-4 mostrou-se uma alternativa interessante para a nomeação dos tópicos inferidos pelo LDA.

2.5 Regras de Associação

Esta seção é destinada a abordar os algoritmos *Apriori* e *Fp-Growth*. Ambos algoritmos são destinados à extração de regras de associação. Segundo Agrawal, Imieliński e Swami (1993), uma regra de associação é uma implicação da forma $X \Rightarrow Y$, onde X e Y são subconjuntos de um conjunto de itens Z , e $X \cap Y = \emptyset$, ou seja, não possuem itens em comum. Além disso, a relevância e a validade de uma regra de associação é determinada por duas métricas principais: ‘suporte’ e ‘confiança’.

Segundo Carvalho et al. (2021), o conjunto de transações que suporta o *itemset* é denominado por suporte do *itemset*. O índice de suporte pode ser relativo ou absoluto, onde o absoluto simboliza o número total de elementos do conjunto de transações e o relativo consiste na divisão do suporte absoluto pelo número de transações. Normalmente, o suporte é usado para medir a significância de um conjunto de itens em um conjunto de dados. Ademais, o suporte pode ser calculado pela fórmula 2.1, onde N é o número total de transações:

$$\text{Suporte}(A \Rightarrow B) = \frac{|A \cup B|}{N} \quad (2.1)$$

Agrawal, Imieliński e Swami (1993) conceitua a confiança de uma regra $A \Rightarrow B$ como a probabilidade de ver o conseqüente em uma transação, dado que ela também contém o antecedente. Para exemplificarmos, na expressão $A \Rightarrow B$, A é o antecedente e B o conseqüente. Desta forma, a confiança é 1 (máxima) para uma regra $A \Rightarrow B$, caso o conseqüente e o antecedente sempre ocorrerem juntos. Esta relação é dada pela fórmula 2.2.

$$\text{Confiança}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Suporte}(A \cup B)}{\text{Suporte}(A)} \quad (2.2)$$

Para entendermos melhor o que A e B representam no contexto desta pesquisa, tome como exemplo a frase: ‘*tweets* sem *hashtags* e menções publicados após o início oficial da guerra expressam sentimentos negativos’. Neste exemplo, as características ‘sem *hashtags*’, ‘sem menções’ e ‘ocorrer após o início oficial da guerra’ são antecedentes. Por sua vez, esses antecedentes influenciam em o *tweet* expressar um sentimento negativo, que é o conseqüente.

Outra métrica abordada pela literatura é o coeficiente de interesse (*lift*), que representa o quanto a presença de A influencia na presença de B . Segundo Araújo (2022), o *lift* de $A \Rightarrow B$ é dado pela divisão da confiança pelo suporte, conforme indica a fórmula 2.3.

$$\text{lift}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Confiância}(A \Rightarrow B)}{\text{Suporte}(B)} \quad (2.3)$$

Além disso, o *lift* maior que 1 indica uma associação positiva, onde a ocorrência de A aumenta a probabilidade da ocorrência de B . O *lift* igual a 1, indica que A e B são independentes e, portanto, a ocorrência de A não influencia na ocorrência de B . Por fim, o *lift* menor que 1 indica uma associação negativa, onde a ocorrência de A diminui a probabilidade da ocorrência de B .

2.5.1 *APriori*

O algoritmo *Apriori*, introduzido por Agrawal e Srikant (1994), é um algoritmo desenvolvido para encontrar regras de associação em bases de dados transacionais, onde cada transação contém um conjunto de itens. O objetivo do algoritmo é encontrar todas as regras que satisfaçam um suporte e confiança mínimas definidos pelo usuário. O *Apriori* se baseia na ideia de que os subconjuntos de um conjunto frequente também devem ser frequentes (AGRAWAL; SRIKANT, 1994).

De acordo com Borgelt & Kruse (2002), o *Apriori* atua em duas etapas, onde, primeiramente, determina-se os conjuntos de itens frequentes que possuam o suporte mínimo fornecido. Em seguida, na segunda etapa, geram-se as regras de associação baseados nos conjuntos de itens frequentes anteriormente descobertos. O conjunto de itens frequentes é calculado por meio de diversas interações que, por sua vez, são baseadas no conhecimento sobre os conjuntos de itens infrequentes obtidas pelas interações anteriores (KANTARDZIC, 2011). Dessa forma, o *Apriori* reduz o conjunto de itens podando os conjuntos de itens candidatos que não podem ser frequentes.

Para exemplificar, Agrawal e Srikant (1994) explicam que o algoritmo *Apriori* inicia com a criação do conjunto F_1 de *itemsets* de tamanho 1, onde cada item é um membro do conjunto de itens candidatos. Em seguida, os *itemsets* de tamanho $k + 1$ são gerados a partir dos *itemsets* de tamanho k em duas etapas. Na primeira etapa, ocorre a auto combinação do conjunto F_k , onde um conjunto de candidatos com $k + 1$ itens é gerado combinando F_k consigo mesmo. A união ($A \cup C$) dos *itemsets* A , C e F_k é formada se eles possuírem o mesmo $(k - 1)$ -prefixo. Na segunda etapa, chamada de poda, o conjunto $A \cup C$ é inserido em F_{k+1} somente se todos os seus subconjuntos de tamanho k estiverem presentes em F_k . Após essa etapa, os suportes de todos os *itemsets* candidatos de tamanho $k + 1$ são contados percorrendo as transações. Por fim, os *itemsets* que atendem ao suporte mínimo são adicionados ao conjunto F_{k+1} .

Os mesmos autores que propuseram o *Apriori*, também propuseram o algoritmo *AprioriTid*, que difere na forma como o suporte dos candidatos a conjuntos frequentes é contado. No *AprioriTid*, a contagem do suporte não é realizada diretamente sobre a base de dados original após a primeira iteração. Em vez disso, o algoritmo constrói uma estrutura auxiliar (C_k) onde

cada entrada contém um identificador de transação (*TID*) e o conjunto de candidatos presentes nessa transação. Dessa forma, nas iterações subsequentes, a contagem do suporte é feita percorrendo essa estrutura reduzida.

Segundo os autores, o *AprioriTid* torna-se vantajoso quando C_k se torna menor que a base de dados original, reduzindo o custo computacional. No entanto, caso C_k cresça excessivamente, o algoritmo pode perder eficiência devido ao aumento no consumo de memória. Ainda segundo os autores, essa otimização permite que o *AprioriTid* supere o *Apriori* em algumas situações, especialmente quando os conjuntos frequentes são distribuídos de forma desigual na base de dados.

Agrawal e Srikant (1994) mencionam uma segunda variação do *Apriori*, chamada de *AprioriHybrid*. Essa abordagem utiliza o *Apriori* nas interações iniciais e alterna para o *AprioriTid* quando espera-se que C_k caiba na memória na próxima interação. Para mensurar se C_k , na interação seguinte, caberá na memória, uma heurística é aplicada. Para isto, calcula-se a somatória dos candidatos contidos em C_k na qual é multiplicado pelo suporte dos candidatos. Por fim, o resultado desse produto é somado com o número total de transações, conforme a equação 2.4.

$$\left(\sum_{c \in C_k} c \right) \text{support}(c) + \text{número de transações} \quad (2.4)$$

No contexto desta pesquisa, o algoritmo *Apriori* é usado para encontrar as regras de associação pertinentes aos *tweets* sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Apesar do algoritmo *Fp-Growth* ser mais eficiente computacionalmente para grandes conjuntos de dados, Han, Kamber e Pei (2012) argumentam que o algoritmo *Apriori* é simples e de fácil implementação, enquanto que o *Fp-Growth* implementa uma estrutura de árvore chamada *FP-Tree*, o que pode ser mais complexo e exigir uma maior compreensão do usuário.

2.5.2 Fp-Growth

O algoritmo *Frequent Pattern Growth* (FP-Growth), proposto por Han, Pan e Yin (2000), destaca-se como uma abordagem eficiente para a mineração de itens frequentes, evitando a geração excessiva de candidatos e suas verificações recorrentes. A eficiência do Fp-Growth em relação ao *Apriori* é alcançada por meio do uso da estrutura *Frequent Pattern Tree* (FP-Tree), que organiza transações de forma hierárquica e comprimida. Segundo os autores, a FP-Tree reduz o custo computacional ao agrupar padrões comuns, permitindo a exploração recursiva de subárvores condicionais para identificar conjuntos de itens frequentes (HAN; PEI; YIN, 2000). Essa metodologia é particularmente vantajosa em grandes bases de dados, onde métodos baseados em geração de candidatos se tornam inviáveis.

Ainda segundo Han, Pan e Yin (2000), para cada item na FP-Tree, o algoritmo extrai a base de padrões condicionais. Essa base é, essencialmente, uma sub-base composta pelas

transações que contêm este item. A partir da base de padrões condicionais, para cada item presente na árvore original, uma nova FP-Tree é recursivamente construída. Por fim, o algoritmo permanece adicionando itens a partir da FP-Tree condicional, concatenando-os aos padrões já identificados. Esse crescimento é feito utilizando um método de fragmento de padrão, que permite que novos padrões sejam formados a partir de padrões já existentes (HAN; PEI; YIN, 2000).

Para que se construa uma Fp-Tree, deve-se definir o limite mínimo de frequência (σ). Após a definição desse parâmetro, todos os itens do conjunto de dados cuja frequência seja menor que σ será descartado. Para exemplificarmos, definamos σ como 3. A Tabela 1 apresenta um conjunto de dados composto por três colunas, “TID”, “Itens Comprados” e “Itens Frequentes (Ordenados)”, respectivamente. A coluna TID representa o código único da transação, a coluna Itens Comprados representa os itens pertinentes àquela transação e, por fim, a coluna Itens Frequentes (Ordenados) representa os itens da transação cuja frequência é superior ou igual a σ .

Tabela 1 – Base de dados de transações e os itens frequentes

TID	Itens Comprados	Itens Frequentes (Ordenados)
100	{f, a, c, d, g, i, m, p}	{f, c, a, m, p}
200	{a, b, c, f, l, m, o}	{f, c, a, b, m}
300	{b, f, h, j, o}	{f, b}
400	{b, c, k, s, p}	{c, b, p}
500	{a, f, c, e, l, p, m, n}	{f, c, a, m, p}

Fonte: Adaptado de Han, Pan e Yin (2000).

Com essas observações, pode-se criar uma árvore de padrões frequentes. Primeiramente, itera-se sobre o conjunto de dados para que se construa uma lista de itens frequentes. Cada nó é armazenado na árvore em ordem decrescente de frequência. Ademais, essa ordenação é crucial, pois cada novo ramo da árvore seguirá esta ordenação. Para cada transação do conjunto de dados, verifica-se se o item já está presente na árvore, caso esteja, incrementa-se o contador de frequência desse nó, caso contrário, cria-se um novo nó, conforme ilustra a Figura 8.

2.6 Trabalhos Relacionados

Rodríguez-Ibáñez et al. (2021) utilizam técnicas de modelagem de tópicos através do LDA e análise de sentimentos por meio de dicionários de sentimentos (*lexicons*) para analisar *tweets* relacionados às eleições espanholas de 2019. Os autores destacam a evolução temporal dos tópicos e sentimentos ao longo do período eleitoral e objetivam analisar a dinâmica temporal dos sentimentos expressos nos *tweets*, principalmente em relação aos partidos políticos e seus líderes.

Figura 8 – Exemplo de FP-Tree.

Fonte: Adaptado de Han, Pan e Yin (2000).

Wang (2023) utiliza técnicas de modelagem de tópicos através do LDA e o algoritmo *Apriori* para extrair regras de associação entre elementos de conhecimento ideológico e político em cursos universitários. O autor emprega o LDA para identificar tópicos latentes e agrupar palavras-chave relacionadas a esses tópicos, enquanto o *Apriori* é utilizado para descobrir padrões entre as palavras-chave. O objetivo principal é facilitar a construção de um *framework* de conhecimento ideológico e político, melhorando a eficiência na extração e apresentação desses elementos em cursos universitários.

Peng (2024) investiga como cidades dos Estados Unidos têm planejado e regulado a segurança de patinetes elétricos, identificando quais temas de segurança estão presentes ou ausentes nas políticas existentes. O autor utiliza o modelo GPT, na versão GPT-4o, para automatizar a leitura e análise de 270 documentos de políticas sobre patinetes elétricos e o LDA para inferir os temas mais frequentes relacionados à segurança presentes nos documentos analisados.

A Tabela 2 mostra a relação entre Rodríguez-Ibáñez et al. (2021), Wang (2023), Peng (2024) e esta pesquisa e as técnicas abordadas, onde o símbolo \times representa que o autor não utiliza aquela técnica e \checkmark para representar que o autor utiliza a técnica referenciada.

Apesar de esta pesquisa utilizar o LDA para modelagem e tópicos e VADER para análise de sentimento de *tweets*, assim como Rodríguez-Ibáñez et al. (2021), a pesquisa de Rodríguez-Ibáñez et al. (2021) não faz a nomeação dos tópicos inferidos pelo LDA e não utiliza o *Apriori* em sua metodologia. Ademais, esta pesquisa aplica as técnicas de modelagem de tópicos e análise de sentimentos no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, enquanto que Rodríguez-Ibáñez et al. (2021) os utiliza no contexto da eleições espanholas de 2019.

Assim como Wang (2023), esta pesquisa utiliza técnicas de modelagem de tópicos com o LDA e utiliza o *Apriori* para extrair regras de associação. Contudo, Wang (2023) não faz a

Tabela 2 – Relação entre diferentes autores e as técnicas abordadas.

Autor	GPT	Apriori	LDA	VADER
Rodríguez-Ibáñez et al. (2021)	×	×	✓	×
Wang (2023)	×	✓	✓	×
Peng (2024)	✓	×	✓	×
Esta pesquisa	✓	✓	✓	✓

Fonte: Próprio do Autor.

nomeação dos tópicos nem utiliza técnicas para análise de sentimentos. Esta pesquisa, além das técnicas utilizadas por Wang (2023), utiliza o GPT-4 para nomeação dos tópicos inferidos pelo LDA e o VADER para análise de sentimentos.

Peng (2024), diferentemente de Rodríguez-Ibáñez et al. (2021) e Wang (2023) e esta pesquisa, utiliza o modelo GPT-4o para leitura e análise de documentos. Além disso, Peng (2024) não utiliza o GPT-4o para nomeação dos tópicos, mas o faz manualmente, além de não implementar a análise de sentimentos. Esta pesquisa utiliza o modelo GPT-4 para nomeação dos tópicos e implementa, por meio do VADER, a análise de sentimentos.

3 Extração de regras de associação em *tweets* sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia

Este capítulo descreve os resultados obtidos a partir da aplicação prática das técnicas apresentadas no Capítulo 2. A Seção 3.1 apresenta as características do conjunto de dados utilizado, com destaque para sua origem, estrutura e volume. A Seção 3.2 detalha os critérios adotados para a seleção, agrupamento e pré-processamento dos dados. A Seção 3.3 apresenta o processo de modelagem de tópicos com LDA e seus resultados. A Seção 3.4 aborda aplicação de análise de sentimentos. A Seção 3.5 aborda o processo de extração das regras de associação, evidenciando padrões, relações relevantes e suas interpretações. Por fim, a Seção 3.6 discute e avalia os resultados obtidos.

3.1 Descrição do Conjunto de Dados

A base de dados utilizada neste trabalho, intitulada “*Russia-Ukraine war - Tweets Dataset (65 days)*”¹, foi obtida na plataforma Kaggle². Segundo Bojer e Meldgaard (2021), o Kaggle é uma plataforma de competições de ciência de dados e comunidade online voltada para cientistas de dados e profissionais de aprendizado de máquina.

Antes da escolha desta base, buscou-se um *dataset* que já contivesse algumas das metodologias previstas neste trabalho, como Análise de Sentimentos ou Modelagem de Tópicos. No entanto, não foram encontradas bases que possuíssem colunas específicas indicando sentimentos ou tópicos abordados e que, ao mesmo tempo, contassem com uma quantidade significativa de instâncias. Diante disso, optou-se por selecionar uma base que apresentasse volume de dados suficiente e cujas colunas permitissem, mediante análise empírica, extrair informações além do conteúdo textual dos próprios *tweets*.

A partir desse critério, duas bases de dados se destacaram. A primeira, intitulada “*(Sunset) Ukraine Conflict Twitter Dataset*”, contém 29 colunas, incluindo informações como localização do usuário, coordenadas de publicação do *tweet*, idioma, *hashtags*, nome de usuário, entre outras. Apesar da riqueza dos dados, esta base revelou-se excessivamente grande, composta por mais de 630 arquivos no formato *Comma-Separated Values* (CSV), totalizando aproximadamente 47,5 *Gigabytes*, o que dificultaria significativamente sua manipulação e processamento.

A segunda base, “*Russia-Ukraine war - Tweets Dataset (65 days)*”, também conta com

¹ Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/foklacu/ukraine-war-tweets-dataset-65-days>>

² Disponível em: <<https://www.kaggle.com>>.

29 colunas similares à anterior, porém com tamanho muito mais gerenciável, totalizando 3,78 *Gigabytes*. Esta base é composta por 8 arquivos CSV, obtidos na plataforma X ao longo de 65 dias — entre 01/01/2022 e 06/03/2022 —, cada um gerado a partir de um critério de busca distinto.

Os critérios de busca utilizados pelo autor da base de dados foram as palavras-chave ‘ukraine war’, ‘ukraine troops’, ‘ukraine border’, ‘ukraine NATO’, ‘StandwithUkraine’, ‘russian troops’, ‘russian border ukraine’ e ‘russia invade’. A Tabela 3 apresenta os nomes dos arquivos CSV, a palavra-chave correspondente e a quantidade de instâncias de cada um.

Tabela 3 – Nome, palavra-chave utilizada pelo autor da base de dados e número de instâncias dos arquivos CSV.

Id	Nome do Arquivo	Palavra-chave	Nº de instâncias
1	<i>Russia_invalidate.csv</i>	<i>russia invade</i>	170.835
2	<i>Russian_border_Ukraine.csv</i>	<i>russian border ukraine</i>	53.040
3	<i>Russian_troops.csv</i>	<i>russian troops</i>	128.405
4	<i>StandWithUkraine.csv</i>	<i>StandWithUkraine</i>	148.145
5	<i>Ukraine_border.csv</i>	<i>ukraine border</i>	166.610
6	<i>Ukraine_nato.csv</i>	<i>ukraine NATO</i>	245.232
7	<i>Ukraine_troops.csv</i>	<i>ukraine troops</i>	172.714
8	<i>Ukraine_war.csv</i>	<i>ukraine war</i>	231.624

Fonte: Próprio do Autor.

Todos os 8 arquivos contém as mesmas colunas, originalmente, os arquivos possuem 29 colunas que descrevem informações como dados do usuário que publicou o *tweet*, o conteúdo textual do *tweet*, a data de publicação, quantidade de comentários, curtidas, compartilhamentos e compartilhamentos com comentário, linguagem em que o *tweet* foi publicado, o tipo de dispositivo em que o usuário publicou o *tweet*, entre diversos outros. No total, a soma das quantidades de instâncias de todos os arquivos contabilizam 1.316.605 instâncias. A Tabela 4 lista o nome, tipo, porcentagem de valores nulos, não nulos e únicos de todas as 29 colunas.

Tabela 4 – Características das colunas do *dataset*.

Id	Nome da Coluna	Tipo	Nulos (%)	Não Nulos (%)	Únicos (%)
1	_type	String	0.00%	100.00%	0.00%
2	url	String	0.00%	100.00%	84.05%
3	date	Date	0.00%	100.00%	62.95%
4	content	String	0.00%	100.00%	83.26%
5	renderedContent	String	0.00%	100.00%	80.99%

6	id	Long	0.00%	100.00%	84.05%
7	user	JSON	0.00%	100.00%	61.13%
8	replyCount	Integer	0.00%	100.00%	0.05%
9	retweetCount	Integer	0.00%	100.00%	0.11%
10	likeCount	Integer	0.00%	100.00%	0.24%
11	quoteCount	Integer	0.00%	100.00%	0.03%
12	conversationId	Long	0.00%	100.00%	62.50%
13	lang	String	0.00%	100.00%	0.00%
14	source	String	0.00%	100.00%	0.17%
15	sourceUrl	String	0.00%	100.00%	0.14%
16	sourceLabel	String	0.00%	100.00%	0.17%
17	outlinks	String	66.79%	33.21%	18.22%
18	tcooutlinks	String	66.79%	33.21%	26.79%
19	media	JSON	88.45%	11.55%	9.42%
20	retweetedTweet	Integer	100.00%	0.00%	0.00%
21	quotedTweet	JSON	89.62%	10.38%	8.69%
22	inReplyToTweetId	Integer	54.88%	45.12%	30.06%
23	inReplyToUser	JSON	54.88%	45.12%	16.19%
24	mentionedUsers	JSON	48.89%	51.11%	21.60%
25	coordinates	JSON	98.66%	1.34%	0.31%
26	place	JSON	98.66%	1.34%	0.30%
27	hashtags	List	74.38%	25.62%	9.35%
28	cashtags	List	99.79%	0.21%	0.06%
29	searh	String	0.00%	100.00%	0.00%

Fonte: Próprio do Autor.

Em uma primeira análise, destacam-se as colunas ‘*content*’, ‘*lang*’, ‘*place*’ e ‘*user*’. A coluna ‘*content*’ contém o conteúdo textual do *tweet*, portanto, é nesta coluna que os modelos de Análise de Sentimentos e Modelagem de Tópicos serão aplicados.

A coluna ‘*lang*’ informa o idioma em que o *tweet* foi publicado, possuir uma coluna identificado o idioma do *tweet* é útil pois remove a necessidade de aplicar técnicas para o reconhecimento do idioma da publicação.

A coluna ‘*place*’ guarda uma informação importante, o local de publicação do *tweet*, o que pode agregar grande riqueza nas interpretações das regras de associação. Contudo, observa-se que o índice de nulidade desta coluna é altíssimo, próximo aos 100%.

Por fim, a coluna ‘*user*’ contém informações pertinentes ao usuário que publicou o *tweet*, como quantidade de seguidores, publicações, pessoas que o usuário segue, entre outros. Essas informações são úteis pois podem agregar valor à base de dados, podendo ser transfor-

dados em novas colunas.

Observa-se que na Tabela 4, existem várias colunas do tipo *JavaScript Object Notation* (JSON). Segundo Pezoa et al. (2016), o JSON é um formato de dados que permite a serialização de dados. Geralmente, o JSON é utilizado para trocar e armazenar dados entre um servidor e uma aplicação web ou entre sistemas diferentes. Ele é baseado em texto e consiste em pares chave-valor, onde a chave é uma *string* e o valor um outro objeto. Nesta pesquisa, durante a etapa de transformação dos dados, algumas dessas colunas cujo tipo é JSON puderam originar outras colunas.

3.2 Pré-Processamento e Transformação dos Dados

A seleção dos atributos listados pela Tabela 4 foi realizada através de uma análise empírica das colunas, julgando se os atributos poderiam contribuir na pesquisa. A coluna *'user'*, por exemplo, possui como valor um JSON que contém dados referentes ao usuário que publicou o *tweet*. Um exemplo da estrutura do JSON desta coluna pode ser visualizado na Figura 9.

Figura 9 – Exemplo da estrutura JSON referente à coluna *user*.

```
{
  "username": "pat_ianni",
  "verified": false,
  "created": "2021-07-25T01:45:03+00:00",
  "followersCount": 2941,
  "friendsCount": 2018,
  "statusesCount": 4649,
  "favouritesCount": 8813,
  "listedCount": 0,
  "mediaCount": 983,
  "location": "Melbourne, Victoria",
  "protected": false,
}
```

Fonte: Próprio do autor.

Como observa-se na Figura 9, o JSON presente no atributo *user* possui como chaves *'verified'*, que mostra se o usuário possui o selo de verificação do X, *'followersCount'*, que mostra a quantidade de seguidores daquele usuário, *'friendsCount'*, que mostra a quantidade de pessoas que este usuário segue, *'statusesCount'*, que mostra a soma das quantidades de *tweets* e *retweets* publicados pelo usuário, *'favouritesCount'*, que mostra a quantidade de *tweets* curtidos pelo usuário e *'listedCount'*, que mostra a quantidade de listas públicas em que o usuário foi inserido. Estes atributos foram julgados interessantes e, portanto, transformados em novas colunas.

A coluna ‘*date*’ contém a data na qual o *tweet* foi publicado. Todavia, os valores contidos nesta coluna estavam no formato *International Organization for Standardization* (ISO) 8601, portanto, foram convertidas para um número inteiro que representassem a quantidade de dias de distância em relação a data oficial do início da guerra. Segundo Flockhart e Korosteleva (2022), a guerra entre Rússia e Ucrânia iniciou-se oficialmente no dia 24 de Fevereiro de 2022. Dessa forma, para exemplificarmos, um *tweet* publicado na data 23/02/2022 seria transformado no número -1 (publicado 1 dia antes do início da guerra) e um *tweet* publicado no dia 25/02/2022 seria transformado no número 1 (1 dia após o início da guerra).

A coluna ‘*search*’ contém o critério de busca que foi utilizado para captura daquela instância, contudo, por não representar relevância para a pesquisa, foi descartada. A coluna ‘*cashtags*’ contém um vetor com as *cashtags* mencionadas no *tweet*. Uma *cashtag* é um termo que inicia com o símbolo \$, semelhante as *hashtags*, que iniciam com o símbolo #. Porém, por esta coluna possuir 99,79% de valores nulos, foi descartada.

A coluna ‘*hashtags*’, mesmo com 74,38% de nulidade, foi considerada interessante. Inicialmente, a coluna era composta por um vetor com todas as *hashtags* mencionadas pelo usuário no *tweet*. Esta coluna é interessante e pode fornecer uma pista para a identificação dos tópicos, contudo, transformar um vetor de *hashtags* em um valor que represente a importância delas dentro do *tweet* é complexo e delicado. Portanto, para simplificar, esta coluna foi transformada em booleano, sendo substituído por ‘*Com Hashtags*’ caso houvesse *hashtags* no *tweet* e ‘*Sem Hashtags*’ caso não houvesse.

As colunas ‘*place*’, ‘*coordinates*’ e ‘*retweetedTweet*’ foram removidas devido ao alto índice de nulidade. A coluna ‘*mentionedUsers*’ foi transformado em booleano, sendo ‘*Com Menções*’ caso houvessem menções e ‘*Sem Menções*’ caso não houvessem, ademais, esta simplificação foi feita pelos mesmos motivos da coluna ‘*hashtags*’. Por fim, as colunas ‘*inReplyToTweetId*’, ‘*inReplyToTweetId*’, ‘*tcooutlinks*’, ‘*outlinks*’, ‘*sourceLabel*’, ‘*sourceUrl*’, ‘*source*’, ‘*conversationId*’, ‘*quotedTweet*’, ‘*id*’, ‘*renderedContent*’, ‘*url*’ e ‘*_type*’ foram julgadas irrelevantes e, portanto, foram removidas.

Tabela 5 – Indicação das colunas mantidas ou transformadas do *dataset*.

Id	Nome da Coluna	Mantido ou Transformado	Nome(s) da(s) Coluna(s) Transformada(s)
1	date	TRANSFORMADO	dayToWarDifference

2	user	TRANSFORMADO	verified, followersCountFromUser, friendsCountFromUser, statusesCountFromUser, favouritesCountFromUser, listedCountFromUser
3	replyCount	MANTIDO	
4	retweetCount	MANTIDO	
5	likeCount	MANTIDO	
6	quotedTweet	TRANSFORMADO	quoteCount (booleano)
7	lang	MANTIDO	
8	media	TRANSFORMADO	media (booleano)
9	mentionedUsers	TRANSFORMADO	mentionedUsersCount (booleano)
10	hashtags	TRANSFORMADO	hashtagsCount (booleano)

Fonte: Próprio do Autor.

Após as transformações, 6 colunas foram transformadas para outros valores, 4 foram mantidas na forma original e 17 foram removidas, conforme mostra a Tabela 5. Ademais, vale ressaltar que a coluna *content* foi removida da listagem, pois ela será usada na etapa de modelagem de tópicos e inferência dos sentimentos. Dessa forma, o *dataset* manteve-se com 15 colunas.

A coluna '*lang*' contém o idioma em que o *tweet* foi escrito, originalmente, haviam *tweets* escritos em 61 idiomas diferentes. Portanto, pré-processar a base de dados com essa variedade de idiomas seria desafiador, entretanto, os *tweets* escritos na língua inglesa demonstraram-se predominantes, representando 91,67% da base de dados. Devido a isto, os *tweets* que não pertenciam à língua inglesa foram descartados, após isso a coluna *lang* foi removida.

Para a etapa de pré-processamento, a coluna *content* foi utilizada. Originalmente, um *tweet* poderia conter URLs, *hashtags* e menções, elementos estes que devem ser removidos para uma correta modelagem dos tópicos e inferência dos sentimentos. Para esta tarefa, utilizou-se a biblioteca *SpaCy*, que oferece métodos para lematização, remoção de *stopwords* e pontuação, além da remoção de URLs, *hashtags* e menções. Após o descarte das instâncias cujo *tweet* não pertencia à língua inglesa, o *dataset* manteve-se com 894.527 instâncias.

Ademais, é pertinente mencionar que as *hashtags*, mesmo que possam representar relevância, ocorrem com altíssima frequência nos *tweets*. Dessa forma, os tópicos inferidos poderiam basear-se em termos genéricos ou estruturais, como '#Ukraine' ou 'http', que pouco contribuem para a interpretação temática. Portanto, esses elementos foram removidos.

3.3 Modelagem de Tópicos

Para a modelagem dos tópicos com a biblioteca Gensim, utilizou-se a coluna *content* após o pré-processamento. Para a inferência dos tópicos, 5 parâmetros precisaram ser configurados: ‘*número de tópicos*’ (K), que define o número de tópicos que o modelo irá inferir, ‘*alpha*’ (α), que controla a distribuição dos tópicos do *dataset*, ‘*eta*’ (η), que controla a distribuição das palavras nos tópicos, ‘*passes*’ (P), que define o número de vezes que o algoritmo LDA percorre o *dataset* durante o treinamento e, por fim, ‘*iterations*’ (I), que define o número de iterações para o modelo realizar em cada passagem sobre o *dataset*.

A escolha dos valores desses parâmetros é empírica e pode variar de acordo com o conjunto de dados. Geralmente, um número baixo de K resulta em tópicos mais genéricos e, portanto, com uma maior variedade de temas concatenados, enquanto que um K alto pode produzir tópicos mais específicos e abordar uma maior variedade de temas.

O grau de especialização dos tópicos pode ser controlado com o auxílio de α (alpha), enquanto que η (eta) pode ajudar a controlar o grau de especialização das palavras que compõem os tópicos, sendo um η baixo produzindo um conjunto reduzido de palavras-chave, diminuindo a sobreposição de palavras, enquanto que um η elevado pode produzir um conjunto de palavras-chave mais amplo. A Tabela 6 mostra os valores utilizados nos experimentos para inferir os tópicos usando o modelo LDA.

Tabela 6 – Valores dos parâmetro usados no LDA.

Parâmetro	Valor
K	3
α	0,1
η	0,01
P	20
I	200

Fonte: Próprio do Autor.

Todavia, é válido ressaltar que o conjunto de dados utilizado nesta pesquisa já apresenta, nativamente, uma alta especialização temática, pois todo o *dataset* está relacionado ao contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, sendo que cada arquivo CSV foi formado a partir de uma palavra-chave específica. Nesse cenário, a definição de um número elevado de tópicos (K), bem como valores altos para os hiperparâmetros α e η , poderia resultar em uma segmentação artificial do corpus, diluindo temas que já são semanticamente coesos.

Por esse motivo, foram testadas diferentes combinações de parâmetros no modelo LDA, e os melhores resultados — baseados no modelo de coerência fornecido pela biblioteca Gensim — foram obtidos com valores considerados baixos para K , α e η , no contexto deste corpus. A

Tabela 7 mostra os tópicos gerados pelo LDA, inicialmente, os tópicos foram nomeados como ‘Tópico 0’, ‘Tópico 1’ e ‘Tópico 2’.

Tabela 7 – Tópicos inferidos pelo LDA.

Tópico	Palavras
Tópico 0	troop, russian, border, war, ukrainian, people, send, kill, fight, help
Tópico 1	nato, russia, war, putin, want, border, troop, country, invade, biden
Tópico 2	troop, russia, russian, border, nato, invasion, putin, military, send, biden

Fonte: Próprio do Autor.

Além das palavras-chave, o LDA retorna a probabilidade de um *tweet* pertencer a cada um dos tópicos inferidos. Mediante isto, uma nova coluna, nomeada de ‘*top_topic*’, foi criada mantendo o tópico que possui a maior probabilidade, ou seja, se um *tweet* possui 90% de probabilidade de pertencer ao tópico 0, o valor da coluna *top_topic* referente àquela instância será ‘Topic_0’.

Após a aplicação do algoritmo LDA, os tópicos extraídos foram fornecidos ao modelo de linguagem GPT-4 com o objetivo de realizar a nomeação automática dos tópicos. Para isso, foi elaborado um *prompt* (comando de entrada) contendo o contexto necessário, incluindo a descrição do procedimento realizado, a lista das palavras-chave mais representativas de cada tópico e instruções sobre o formato esperado da resposta.

Para a construção do *prompt* utilizado na tarefa de nomeação automática dos tópicos, foi adotada uma abordagem iterativa. Inicialmente, o conteúdo da pesquisa foi compartilhado com o modelo de linguagem GPT-4, a fim de contextualizá-lo sobre os procedimentos realizados na etapa de modelagem de tópicos. A partir disso, foi solicitado que o próprio modelo sugerisse a estrutura ideal de um *prompt* contendo todas as informações necessárias para a tarefa de nomeação. Após essa etapa, um novo chat foi iniciado, no qual o *prompt* final foi aplicado. Essa estratégia visou garantir maior precisão e neutralidade na nomeação dos tópicos. A Figura 10 apresenta o conteúdo completo do *prompt* utilizado.

Figura 10 – Entrada fornecida para o GPT-4.

Considere que apliquei o algoritmo LDA sobre um conjunto de *tweets* relacionados à guerra entre Rússia e Ucrânia. O modelo retornou 3 tópicos principais, cada um representado por suas 10 palavras mais relevantes.

Abaixo estão os tópicos e suas respectivas palavras-chave:

Tópico 0: *troop, russian, border, war, ukrainian, people, send, kill, fight, help*

Tópico 1: *nato, russia, war, putin, want, border, troop, country, invade, biden*

Tópico 2: *troop, russia, russian, border, nato, invasion, putin, military, send, biden*

Com base nessas palavras, nomeie os tópicos e forneça também uma justificativa para a sua nomeação.

Apresente a resposta no seguinte formato:

Tópico 0: [Nome do Tópico]

Tópico 1: [Nome do Tópico]

Tópico 2: [Nome do Tópico]

Fonte: Próprio autor.

Após o fornecimento do *prompt*, o modelo de linguagem retornou os nomes ‘Conflito e Assistência Humanitária’, ‘Geopolítica e Intervenção Internacional’ e ‘Invasão e Mobilização Militar’, para os tópicos 0, 1 e 2, respectivamente, conforme mostra a Tabela 8.

Tabela 8 – Nomes gerados pelo GPT-4.

Tópico	Nome gerado
Tópico 0	Conflito e Assistência Humanitária
Tópico 1	Geopolítica e Intervenção Internacional
Tópico 2	Invasão e Mobilização Militar

Fonte: Próprio do Autor.

Segundo o modelo de linguagem, a justificativa para atribuição do nome Conflito e Assistência Humanitária para o Tópico 0 devia-se à presença dos termos *troop, russian* e *ukrainian* referindo-se aos lados do conflito, *war, kill* e *fight* referindo-se aos combates e *help* abordando questões de assistência humanitária.

Para o Tópico 1, o modelo argumenta que o tópico refere-se às dimensões geopolíticas e dinâmicas internacionais, com termos como *nato, russia, putin, invade, biden* e *border* sugerindo discussões sobre alianças internacionais, ações políticas, e o papel de presidentes como Zelensky, Putin e Biden.

Por fim, o modelo argumenta que o Tópico 2 está centrado no aspecto militar do conflito, pois as palavras-chave *troop, russia, nato, invasion, putin* e *military* indicam invasão militar da Rússia, estratégias militares e mobilização de tropas.

3.4 Análise de Sentimentos

A análise de sentimentos foi realizada a partir da aplicação do modelo VADER diretamente sobre a coluna *content* pré-processada. Para cada instância, foram geradas quatro pontuações: negativa (*neg*), neutra (*neu*), positiva (*pos*) e composta (*compound*). Em seguida, com base na comparação entre os valores de *neg* e *pos*, foi atribuída uma classificação de sentimento: ‘*positive*’ quando a pontuação positiva superava a negativa, ‘*negative*’ quando ocorria o oposto, e ‘*neutral*’ nos casos de empate. Essa classificação foi registrada em uma nova coluna denominada ‘*sentiment*’.

Com base na classificação de sentimentos por meio do modelo VADER, observou-se uma predominância de *tweets* com sentimento negativo. Do total de publicações analisadas, 465.631 (aproximadamente 50,06%) foram categorizadas como negativas, enquanto 294.714 (31,83%) apresentaram sentimento positivo e 134.182 (15%) foram classificadas como neutras. Esses resultados indicam uma tendência predominante de expressões negativas nos *tweets* relacionados ao tema, o que pode refletir percepções desfavoráveis, preocupações ou críticas recorrentes por parte dos usuários. A distribuição dos sentimentos serve como um indicativo relevante para compreender o tom geral das discussões na plataforma durante o período da guerra.

Tabela 9 – Descrição final das colunas.

Id	Nome da Coluna	Descrição
1	replyCount	Booleano indicando a presença ou não de comentários
2	retweetCount	Booleano indicando a presença ou não de <i>retweets</i>
3	likeCount	Quantidade de curtidas
4	quoteCount	Booleano indicando a presença ou não de <i>quote</i>
5	media	Booleano indicando a presença ou não de mídia anexada
6	statusesCountFromUser	Quantidade de publicações do usuário
7	followersCountFromUser	Quantidade de seguidores do usuário
8	friendsCountFromUser	Quantidade de pessoas que o usuário segue
9	favouritesCountFromUser	Quantidade de <i>tweets</i> curtidos pelo usuário
10	listedCountFromUser	Quantidade de listas públicas que o usuário está inserido
11	verified	Booleano indicando se o usuário é verificado
12	dayToWarDifference	Distância, em dias, da data de publicação do <i>tweet</i> e o início da guerra
13	mentionedUsersCount	Booleano indicando a presença ou não de menções no <i>tweet</i>

14	hashtagsCount	Booleano indicando a presença ou não de <i>hashtags</i> no <i>tweet</i>
15	sentiment	Polaridade do sentimento expresso no <i>tweet</i>
16	top_topic	Tópico com a maior probabilidade de estar associado ao <i>tweet</i>

Fonte: Próprio do Autor.

Após a inferência dos sentimentos, a coluna *content* foi descartada, pois sua utilização não é necessária para a extração das regras de associação. Dessa forma a base de dados manteve-se com 16 colunas, conforme mostra a Tabela 9.

3.5 Discretização dos Dados

Para a extração das regras de associação, o processo de categorização (ou discretização) dos dados numéricos é um passo obrigatório. O algoritmo *Apriori* trabalha, exclusivamente, com dados categóricos, pois ele foi projetado para encontrar regras de associação entre itens presentes em transações. Portanto, colunas como *likeCount*, por exemplo, não podem ser usadas na forma atual (numérico). Dessa forma, todas as colunas do *dataset* de tipo numérico foram categorizadas.

Para esta tarefa, foram gerados gráficos do tipo diagrama de caixa (*boxplot*) para as colunas *likeCount*, *statusesCountFromUser*, *followersCountFromUser*, *friendsCountFromUser*, *favouritesCountFromUser*, *listedCountFromUser* e *dayToWarDifference*. A Figura 11 ilustra um exemplo dos gráficos *boxplot* gerados, os gráficos ilustrados pela figura referem-se as colunas *friendsCountFromUser* e *followersCountFromUser*.

Figura 11 – *Boxplot* gerado para as colunas *friendsCountFromUser* e *followersCountFromUser*.

Fonte: Próprio do Autor.

Para as demais colunas numéricas, os *boxplot* gerados são semelhante. Os gráficos *boxplot* foram usados para um compreensão da distribuição dos valores nas colunas e, posteriormente, gerar gráficos do tipo histograma. Para a geração dos histogramas, procurou-se definir intervalos de forma ter-se uma divisão mais equitativa dos dados.

Figura 12 – Histograma gerado para a coluna *dayToWarDifference*.

Fonte: Próprio do Autor.

Para a coluna *dayToWarDifference*, tem-se uma predominância de *tweets* publicados antes do início oficial da guerra (64,99%). Além disso, foi definido que cada intervalo presente no gráfico deve representar 14 dias, com exceção do dia do início da guerra e dias posteriores, onde definiu-se um intervalo pra representar os *tweets* publicados no dia do início da guerra e um intervalo para representar *tweets* publicados após o início oficial da guerra, conforme observa-se na Figura 12.

Para cada intervalo numérico gerado para a coluna *dayToWarDifference* foi atribuído uma categoria (rótulo). A atribuição das categorias pra as colunas numéricas foi empírica, no caso da coluna *dayToWarDifference* os nomes escolhidos foram: ‘Pós-conflito’, ‘Poucos Dias Antes do Conflito’ (PDAC), ‘Vários Dias Antes do Conflito’ (VDAC), ‘Intermediários Dias Antes do Conflito’ (IDAC), ‘Muitos Dias Antes do Conflito’ (MuDAC) e ‘Dia do conflito’, conforme mostra a Tabela 10.

Tabela 10 – Nomenclaturas atribuídas aos intervalos da coluna *dayToWarDifference*.

Intervalo em dias	Nome Atribuído
-55 a -41	MuDAC

-41 a -27	VDAC
-27 a -13	IDAC
-13 a -1	PDAC
0	Dia do conflito
> 0	Pós-conflito

Fonte: Próprio do Autor.

Para a coluna *likeCount*, a categorização deu-se de forma semelhante. Para essa coluna, foram gerados 3 intervalos, um para representar *tweets* sem nenhuma curtida, no qual atribuiu-se o rótulo '*likeCount_Nenhum*', um para representar *tweets* com 1 a 4 curtidas, onde atribuiu-se o rótulo '*likeCount_Poucos*', e outro intervalo para representar *tweets* com mais de 4 curtidas, sendo rotulado como '*likeCount_Muitos*'. O gráfico da Figura 13 ilustra o histograma gerado para esta coluna.

Figura 13 – Histograma gerado para a coluna *likeCount*.

Fonte: Próprio do Autor.

Após a transformação de todas as colunas numéricas para categóricas, o conjunto de dados foi preparado para a extração de regras de associação. A Tabela 11 apresenta as colunas finais do *dataset* e os rótulos atribuídos a cada uma delas, facilitando a interpretação dos padrões extraídos.

Tabela 11 – Nomenclaturas utilizadas para as colunas finais do dataset.

Id	Nome da Coluna	Rótulos Associados
1	replyCount	<i>Sem comentários, Com comentários</i>
2	retweetCount	<i>Sem retweets, Com retweets</i>
3	likeCount	<i>Nenhuma Curtida, Poucas Curtidas, Muitas Curtidas</i>
4	quoteCount	<i>Sem quoteCount, Com quoteCount</i>
5	media	<i>Sem media, Com media</i>
6	statusesCountFromUser	<i>Poucas Publicações, Médias Publicações, Elevadas Publicações, Muitas Publicações</i>
7	followersCountFromUser	<i>Nenhum Seguidor, Poucos Seguidores, Médios Seguidores, Muitos Seguidores</i>
8	friendsCountFromUser	<i>Nenhum Amigo, Poucos Amigos, Médios Amigos, Muitos Amigos</i>
9	favouritesCountFromUser	<i>Nenhum Favorito, Poucos Favoritos, Médios Favoritos, Muitos Favoritos</i>
10	listedCountFromUser	<i>Nenhuma Lista, Poucas Listas, Médias Listas, Muitas Listas</i>
11	verified	<i>Perfil verificado, Perfil não verificado</i>
12	dayToWarDifference	<i>Dia do conflito, MuDAC, IDAC, VDAC, PDAC, Pós-conflito</i>
13	mentionedUsersCount	<i>Sem menções, Com menções</i>
14	hashtagsCount	<i>Sem hashtags, Com hashtags</i>
15	sentiment	<i>negative, neutral, positive</i>
16	top_topic	<i>Topic_0, Topic_1, Topic_2</i>

Fonte: Próprio do Autor.

Para a extração das regras de associação, usou-se a ferramenta Weka, que disponibiliza diversos algoritmos de Mineração de Dados à pronto uso e, entre eles, o *Apriori*. Para o uso do *Apriori*, o Weka permite escolher diversas métricas para guiar o algoritmo, entre elas, três métricas principais: o suporte, a confiança e o número de regras que deseja-se extrair.

O tempo de extração varia, geralmente, de acordo com a quantidade de regras a extrair e o suporte. Mediante isto, definiu-se o número de regras a serem extraídos em 500 mil. Considerando que a base de dados, após o pré-processamento, manteve-se com 894.527 instâncias, uma regra com suporte em 1% ainda representaria aproximadamente 8.945 ocorrências e, portanto, regras com esse suporte não poderiam ser ignoradas.

Com base nisso, definiu-se o suporte e confiança mínimas em 1%. Como aporte à vi-

sualização da regras, usou-se a extensão WekaPAR³, do Weka, que permite o agrupamento de regras a partir de atributos específicos tanto no antecedente, quanto no consequente, além de permitir a ordenação das regras por nomes, suporte, confiança e *lift*. A partir disso, foram escolhidas 15 regras que revelam padrões interessantes.

3.6 Extração das Regras, Discussão e Avaliação dos Resultados

Neste capítulo, serão discutidos as regras de associação encontradas e suas interpretações. Para facilitar o encontro das regras, definiu-se a coluna *top_topic* como classe, sendo o objetivo encontrar regras que contivessem o *top_topic* como antecedente e o sentimento como consequente único. As regras encontradas foram agrupadas por tópico, sendo a Tabela 12 reservada aos tópicos referentes ao tema ‘Conflito e Assistência Humanitária’, a Tabela 13 referente ao tema ‘Geopolítica e Intervenção Internacional’ e a Tabela 14 voltada às regras sobre o tema ‘Invasão e Mobilização Militar’.

Tabela 12 – Regras de associação extraídas para o Tópico 0.

Conflito e Assistência Humanitária					
Id	Antecedente	Consequente	Suporte	Confiança	Lift
1	Pós-Conflito, Sem mídia, Sem Hashtags, Topic_0	negative	0,05	0,56	1,08
2	Pós-Conflito, Sem Hashtags, Topic_0	negative	0,05	0,56	1,07
3	Pós-Conflito, Sem Hashtags, Sem Menções, Topic_0	negative	0,02	0,57	1,09
4	Pós-Conflito, Sem Mídia, Sem Menções, Sem Hashtags, Topic_0	negative	0,02	0,58	1,11
5	Pós-Conflito, Sem Menções, Sem Hashtags, Topic_0	positive	0,01	0,27	0,82

As regras expostas na Tabela 12 demonstram uma predominância do sentimento negativo para os *tweets* publicados no período ‘Pós-Conflito’ (posterior a data oficial do início do conflito).

Para a regra 1 da Tabela 12, tem-se um suporte de 5%, isso que significa que há aproximadamente 44.726 ocorrências dessa regra. Ademais, podemos interpretá-la da seguinte forma: em *tweets* que não contém mídia, ocorrem após o início oficial do conflito, não possuem *hashtags* e abordam ‘conflito e assistência humanitária’, há uma probabilidade de 56% de ele ser negativo. O *lift* de 1,08 sugere que essa associação é ligeiramente mais forte do que seria esperada por acaso, ou seja, a chance de ser negativo aumenta em 8%.

Para a regra 2, tem-se o mesmo suporte. A interpretação dessa regra pode ser feita como *tweets* que não contém *hashtags*, ocorrem após o início oficial do conflito e abordam ‘conflito e assistência humanitária’ têm 56% de probabilidade de expressar o sentimento negativo. O *lift* de 1,07 sugere que a chance de ser negativo aumenta em 7%.

³ Disponível em: <<https://github.com/gems-uff/wekapar>>

As regras 3 e 4 possuem a mesma interpretação. Percebe-se que as regras 1, 2, 3 e 4 contêm ‘Topic_0’ e ‘Pós-Conflito’ como antecedente, variando apenas outros atributos como a presença ou não de mídia ou menções, porém todas concluem que *tweets* publicados no período ‘Pós-Conflito’ relacionados ao tema conflito e assistência humanitária são negativos. Além disso, como aporte às 4 regras, a regra 5 conclui o oposto (os *tweets* expressarem sentimento positivo), onde o *lift* de 0,82, indica uma associação negativa e, portanto, que a probabilidade dos antecedentes da regra 5 levarem ao consequente é 18% menor.

Tabela 13 – Regras de associação extraídas para o Tópico 1.

Geopolítica e Intervenção Internacional					
Id	Antecedente	Consequente	Suporte	Confiança	Lift
1	Perfil Verificado, PDAC, Topic_1	negative	0,03	0,63	1,21
2	Perfil Verificado, PDAC, Nenhuma Curtida, Topic_1	negative	0,01	0,65	1,25
3	Pós-Conflito, Sem Hashtags, Topic_1	negative	0,06	0,59	1,14
4	VDAC, Sem Mídia, Com Menções, Topic_1	positive	0,02	0,40	1,20
5	IDAC, Sem Mídia, Com Menções, Sem Hashtags, Topic_1	positive	0,01	0,39	1,20

Para a Tabela 13, têm-se 5 regras que demonstram uma evolução dos sentimentos expressos nos *tweets* em relação ao tema ‘geopolítica e intervenção internacional’ ao longo do tempo.

Para a regra 1 desta tabela, tem-se o suporte em 3%, o que significa que esta regra ocorre aproximadamente 26.835 vezes na base de dados. Sua interpretação pode ser feita como: *tweets* publicados de 1 a 13 dias antes do início do conflito (PDAC), de usuários que possuem selo de verificação do X e abordam o tema ‘geopolítica e intervenção internacional’, têm-se 63% de probabilidade de expressarem sentimento negativo. O *lift* 1,21 sugere que a chance destes antecedentes influenciarem no consequente aumentam em 21%.

A regra 2 possui a mesma interpretação, com a adição do atributo ‘Nenhuma Curtida’ no antecedente. Contudo, o suporte é 1%, indicando que esta regra ocorre aproximadamente 8.945 vezes na base de dados, além da confiança ser ligeiramente maior que da regra 1. Para esta regra, tem-se 65% de probabilidade de ocorrer, o *lift* 1,25 indica que sua ocorrência aumenta em 25% de probabilidade.

Já para as regras 4 e 5, a interpretação é diferente. A regra 4, possui 2% suporte, indicando que esta regra ocorre aproximadamente 17.890 vezes. Ademais, sua interpretação pode ser feita como: *tweets* publicados de 27 a 41 dias antes do início do conflito, sem mídia anexada, com menções a outros usuários e que abordam o tema ‘geopolítica e intervenção internacional’, têm-se 40% de probabilidade de expressarem sentimentos positivos. O *lift* 1,20 indica que esta probabilidade é aumentada em 20%.

A regra 5 possui uma interpretação semelhante a regra 4, porém com aproximadamente 8.945 ocorrências (1% de suporte) e *tweets* sem *hashtags*, sendo 39% a probabilidade de seus antecedentes influenciarem no consequente. O *lift* 1,20 indica que esta probabilidade é aumentada em 20%.

Curiosamente, observa-se que todas as 5 regras possuem em seus antecedentes os atributos *dayToWarDifference* (categorias PDAC, Pós-Conflito, VDAC e IDAC) e *top_topic*. A evolução temporal do sentimento observada ocorre pelo fato de que as regras expostas na Tabela 13 têm, de maneira geral, a interpretação de que *tweets* publicados de 13 a 41 dias antes do início do conflito e que abordam ‘geopolítica e intervenção internacional’, têm-se como consequente o sentimento positivo (regras 4 e 5). Contudo, quando aproxima-se do dia do conflito, de 1 a 13 dias antes (expresso pelas regras 1 e 2, onde o atributo *dayToWarDifference* é PDAC) ocorre uma convergência do sentimento positivo para o negativo.

Tabela 14 – Regras de associação extraídas para o Tópico 2.

Invasão e Mobilização Militar					
Id	Antecedente	Consequente	Suporte	Confiança	Lift
1	PDAC, Sem Menções, Topic_2	neutral	0,01	0,25	1,67
2	PDAC, Sem Menções, Sem Hashtags, Topic_2	neutral	0,01	0,25	1,70
3	Pós-Conflito, Sem mídia, Sem Hashtags, Topic_2	negative	0,01	0,57	1,09
4	Pós-Conflito, Sem Hashtags, Topic_2	negative	0,05	0,56	1,08
5	PDAC, Perfil Verificado, Topic_2	positive	0,01	0,29	0,88

As interpretações das regras expostas na Tabela 14 também são diferentes. A regra 1 possui 1% de suporte, indicado que esta regra ocorre aproximadamente 8.945 vezes, sua interpretação pode ser feita como: *tweets* publicados de 1 a 13 dias antes do início do conflito, sem menções a outros usuários e que abordam o tema ‘invasão e mobilização militar’ possuem 25% de expressarem um sentimento neutro. Apesar de a confiança desta regra ser baixa, o *lift* 1,67 aumenta esta probabilidade em 67%. A regra 2 possui a mesma interpretação, suporte e confiança, porém adiciona-se em seus antecedentes a categoria ‘Sem Hashtags’, além do *lift* desta regra aumentar a probabilidade de sua ocorrência em 70%.

As regras 3 e 4 possuem interpretações semelhantes, ambas podem ser interpretadas como: *tweets* publicado após o início do conflito que não possuem *hashtags* (para a regra 3, adiciona-se à interpretação: *tweets* sem mídia) e que abordam o tema ‘invasão e mobilização militar’ têm como consequente o sentimento negativo. Contudo, a regra 3 ocorre aproximadamente 8.945 vezes, possui 57% de probabilidade de ocorrer, aumentado em 9% (devido ao *lift*), enquanto que a regra 4 contém aproximadamente 44.726 ocorrências e 56 % de probabilidade de ocorrer, aumentado em 8% devido ao *lift*.

Por fim, a regra 5, que ocorre 8.945 vezes (1% de suporte), corrobora as regras 1 e 2. Esta regra diz que *tweets* publicados de 1 a 13 dias antes do início do conflito, de usuário verificados e que abordam o tema ‘invasão e mobilização militar’ têm 29% de probabilidade de serem positivos. Contudo, esta regra possui *lift* 0,88, o que significa uma associação negativa, ou seja, esta probabilidade diminui em 12%.

Semelhante à evolução temporal que observa-se na Tabela 13, para a Tabela 14, as regras 1 e 2 revelam um sentimento neutro em relação ao tema ‘invasão e mobilização militar’ para

tweets publicados de 1 a 13 dias antes do conflito, porém, após o dia do conflito este sentimento convergiu para o negativo.

4 Considerações finais

Este trabalho teve como objetivo investigar os padrões de comportamento e sentimento expressos em postagens do X relacionadas à guerra entre Rússia e Ucrânia, a partir da aplicação conjunta de técnicas de Processamento de Linguagem Natural, Análise de Sentimentos, Modelagem de Tópicos e Mineração de Regras de Associação.

A partir da seleção e pré-processamento de mais de 1 milhão e 300 mil *tweets* foi possível estruturar uma base categórica adequada para extração de regras utilizando o algoritmo *Apriori*. A aplicação do modelo LDA permitiu segmentar os conteúdos em tópicos coerentes, e o modelo GPT-4 permitiu a interpretação semântica desses tópicos em ‘Conflito e Assistência Humanitária’, ‘Geopolítica e Intervenção Internacional’ e ‘Invasão e Mobilização Militar’. Já a inferência dos sentimentos por meio do VADER possibilitou agrupar os textos conforme a polaridade expressa.

As interpretações extraídas a partir das regras de associação revelaram uma mudança perceptível nos sentimentos dos usuários ao longo do tempo, evidenciando uma polarização maior após o início do conflito. A análise demonstrou que a co-ocorrência de certos tópicos em *tweets* publicados em períodos específicos pode indicar seus possíveis efeitos na opinião pública. A análise das regras evidenciou alguns padrões centrais:

- As regras demonstram que, antes do início do conflito, os debates sobre invasões e mobilizações militares eram mais analíticos e menos carregados emocionalmente, predominando um sentimento neutro (como evidenciam as regras 1 e 2 da Tabela 14). Entretanto, com a eclosão da guerra, essas discussões passaram a apresentar uma conotação predominantemente negativa, refletindo o impacto emocional do conflito.
- De forma semelhante, em relação à interferência de países que não estão diretamente relacionados à guerra (países além da Rússia e Ucrânia, como Estados Unidos, por exemplo), observou-se que, muitos dias antes do conflito, o sentimento predominante era positivo, porém próximo ao dia do conflito, o sentimento tornou-se negativo, principalmente em *tweets* de usuários verificados, conforme evidenciam as regras da Tabela 13.
- Em relação aos *tweets* sobre conflitos e assistência humanitária, expostas na Tabela 12, predominam-se regras relacionadas à *tweets* sem *hashtags*, sem menções, publicados no período posterior ao início da guerra e com conotação negativa, o que é consistente considerando que conflito e assistência humanitária devem acontecer em cenários de guerra, e não em momentos de tensão pré-conflito.

4.1 Contribuições

Este trabalho apresenta uma contribuição relevante ao explorar de forma integrada diferentes técnicas de ciência de dados aplicadas à análise de discursos em redes sociais durante um conflito internacional. Uma das principais contribuições é a proposta metodológica que combina LDA, análise de sentimentos e regras de associação para identificar padrões de co-ocorrência entre tópicos e sentimentos em larga escala.

A pesquisa também contribui ao campo da ciência social computacional, ao evidenciar como eventos geopolíticos se refletem no discurso digital, permitindo compreender reações populares em tempo real. Esse tipo de análise pode ser útil para pesquisadores, jornalistas, instituições internacionais e formuladores de políticas públicas que buscam compreender a percepção pública em situações críticas.

Do ponto de vista técnico, a construção de um *framework* replicável para coleta, processamento e análise de dados textuais em grande volume representa uma contribuição prática para o avanço da mineração de dados sociais, podendo ser aplicada a outros contextos, como eleições, protestos ou pandemias.

4.2 Limitações e Trabalhos Futuros

Embora os resultados obtidos tenham sido relevantes, este estudo apresenta algumas limitações importantes que devem ser consideradas. A primeira refere-se à plataforma de coleta dos dados, ao restringir-se ao X, o estudo não contempla outros meios digitais de expressão pública, como TikTok, Instagram ou fóruns, que podem apresentar dinâmicas distintas.

Além disso, a análise de sentimentos foi realizada com o algoritmo VADER, que, embora eficiente e voltado para linguagem informal, possui limitações no entendimento de ironias, ambiguidades e expressões culturais específicas. O uso de um modelo baseado em *deep learning*, treinado especificamente em *corpora* de conflitos, poderia oferecer resultados mais precisos.

Também é importante destacar o viés potencial na amostragem dos *tweets*, uma vez que usuários com maior frequência de postagens ou *bots* podem ter uma representação desproporcional no conjunto de dados. Portanto, utilizar técnicas para detecção e filtragem de *bots* e perfis falsos pode ser interessante.

Além disso, o LDA apenas agrupa palavras que frequentemente aparecem juntas, o que torna subjetiva a análise e interpretação dessas palavras. O uso do GPT-4 reduz a subjetividade, pois ele sugere interpretações baseadas em padrões linguísticos, mas ainda assim depende da formulação da pergunta e da forma como os resultados são analisados.

Na regras encontradas, os atributos que mais demonstraram impacto nos sentimentos são os temas abordados e o período de publicação do *tweet*, haja vista que estes atributos estão

presente na maioria dos antecedentes das regras expostas. Porém, entender as características dos perfis de usuário existentes na base de dados poderia enriquecer as interpretações das regras (por exemplo, tome como hipótese: perfis verificados e com muitos seguidores serem mais prováveis de serem midiáticos ou perfis de usuários comuns serem caracterizados pela baixa quantidade de seguidores e por não possuírem selo de verificação).

Como continuidade, seria interessante aplicar modelos mais sofisticados de análise de sentimentos e modelagem de tópicos, além de comparar a interpretação de diferentes modelos de linguagem sobre os tópicos inferidos pelo LDA, ou utilizar técnicas diferentes para interpretação semântica desses tópicos. Ademais, estender a análise para outras plataformas (como Reddit ou Telegram) poderia fornecer um panorama mais abrangente sobre os discursos digitais no contexto de conflitos armados.

Referências

- AGARWAL, M.; SAXENA, A. An overview of natural language processing. **International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET)**, v. 7, n. 5, p. 2811–2813, 2019.
- AGRAWAL, R.; IMIELÍŃSKI, T.; SWAMI, A. Mining association rules between sets of items in large databases. **SIGMOD Rec.**, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 22, n. 2, p. 207–216, jun. 1993. ISSN 0163-5808. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/170036.170072>>.
- AGRAWAL, R.; SRIKANT, R. Fast algorithms for mining association rules. In: **Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB 1994)**. Santiago, Chile: Morgan Kaufmann, 1994. p. 487–499. Disponível em: <<https://www.vldb.org/conf/1994/P487.PDF>>.
- AGUIAR, E. et al. Análise de sentimento em redes sociais para a língua portuguesa utilizando algoritmos de classificação. In: **Anais do XXXVI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos**. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2018. p. 393–406. ISSN 2177-9384. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/sbrc/article/view/2430>>.
- AHLGREN, M. **55+ Twitter (X) Statistics & Trends [2025 Update]**. 2025. Acesso em: 23 fev. 2025. Disponível em: <<https://www.websiterating.com/pt/blog/research/twitter-statistics/>>.
- ARAÚJO, R. B. d. **Regras de associação entre as características dos veículos e os acidentes de trânsito em rodovias federais brasileiras através de aprendizado de máquina**. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, mar. 2022. Orientador: Marcelo Franco Porto. Banca: Renata Maria Abrantes Baracho Porto, Ricardo Poley Martins Ferreira, Sandro Laudares. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/1843/47414>>.
- BEZERRA, A. de L. **Mineração de Dados Educacionais: Um Estudo de Caso Aplicado à Retenção e Evasão do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UFAC**. Rio Branco, Acre, Brasil: [s.n.], 2021. Monografia apresentada como exigência parcial para obtenção do grau de bacharel em Sistemas de Informação da Universidade Federal do Acre.
- BIRD, S.; KLEIN, E.; LOPER, E. **Natural language processing with Python: analyzing text with the natural language toolkit**. 1. ed. [S.l.]: O’Reilly Media, 2009. ISBN 978-0596516499.
- BLEI, D. M.; NG, A. Y.; JORDAN, M. I. Latent dirichlet allocation. **Journal of Machine Learning Research**, JMLR.org, v. 3, p. 993–1022, March 2003. ISSN 1532-4435. Disponível em: <<https://dl.acm.org/citation.cfm?id=944919.944937>>.
- BOJER, C. S.; MELDGAARD, J. P. Kaggle forecasting competitions: An overlooked learning opportunity. **International Journal of Forecasting**, v. 37, n. 2, p. 587–603, 2021. ISSN 0169-2070. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207020301114>>.
- BORGELT, C.; KRUSE, R. Induction of association rules: Apriori implementation. In: HÄRDLE, W.; RÖNZ, B. (Ed.). **Compstat**. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 2002. p. 395–400. ISBN 978-3-642-57489-4.

CARVALHO, A. C. P. L. F. de et al. **Inteligência Artificial – uma abordagem de aprendizado de máquina**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. 304 p. ISBN 9788521637349.

CASELI, H. M.; NUNES, M. G. V. (Ed.). **Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português**. 2. ed. BPLN, 2024. ISBN 978-65-00-95750-1. Disponível em: <<https://brasileiraspln.com/livro-pln/2a-edicao/>>.

DEMO, P. **Pesquisa e construção do conhecimento**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2009. 124 p. Coleção Biblioteca do Tempo Universitário. ISBN 9788528200607.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Fundamentals of Database Systems**. 6th. ed. [S.l.]: Pearson, 2011.

ESSA, A. A.; BACH, C. Data mining and knowledge management for marketing. **International Journal of Innovation and Scientific Research**, Citeseer, v. 2, n. 2, p. 321–328, 2014.

FALEIROS, T. de P.; LOPES, A. de A. **Modelos probabilísticos de tópicos: desvendando o Latent Dirichlet Allocation**. São Carlos, SP, 2016. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/directbitstream/e242c7d2-a233-4c48-81b8-1bbcfbc7ff4e/Relat%20srios+T%20cnicos_409_2016.pdf>.

FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIRO, G.; SMYTH, P. From data mining to knowledge discovery in databases. **AI Magazine**, v. 17, n. 3, p. 37, Mar. 1996. Disponível em: <<https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/1230>>.

FLOCKHART, T.; KOROSTELEVA, E. A. War in ukraine: Putin and the multi-order world. **Contemporary Security Policy**, Routledge, v. 43, n. 3, p. 466–481, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/13523260.2022.2091591>>.

FRAWLEY, W. J.; PIATETSKY-SHAPIRO, G.; MATHEUS, C. J. Knowledge discovery in databases: An overview. **AI magazine**, v. 13, n. 3, p. 57–57, 1992.

GALVÃO, N. D.; MARIN, H. D. F. Técnica de mineração de dados: uma revisão da literatura. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 22, n. 5, p. 686–690, out. 2009. ISSN 0103-2100.

Gil, A. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. Atlas, 1999. ISBN 9788522422708. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=waD8PAAACAAJ>>.

HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. **Data mining concepts and techniques, third edition**. [S.l.]: Morgan Kaufmann Publishers, 2012. ISBN 0123814790.

HAN, J.; PEI, J.; YIN, Y. Mining frequent patterns without candidate generation. **ACM sigmod record**, ACM New York, NY, USA, v. 29, n. 2, p. 1–12, 2000.

HATONEN, K. et al. Knowledge discovery from telecommunication network alarm databases. In: **Proceedings of the Twelfth International Conference on Data Engineering**. [S.l.: s.n.], 1996. p. 115–122.

HENDRYCKS, D. et al. Measuring massive multitask language understanding. **arXiv preprint arXiv:2009.03300**, 2020.

- HUTTO, C.; GILBERT, E. Vader: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. **Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media**, v. 8, n. 1, p. 216–225, May 2014. Disponível em: <<https://ojs.aaai.org/index.php/ICWSM/article/view/14550>>.
- JURAFSKY, D.; MARTIN, J. **Speech and Language Processing**. 2nd. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008. 1024 p. ISBN 978-0131873216.
- KANTARDZIC, M. **Data mining: concepts, models, methods, and algorithms**. 2nd. ed. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2011. 552 p. ISBN 978-0470890455.
- KOTSIANTIS, S.; KANELLOPOULOS, D. Association rules mining: A recent overview. **GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering**, v. 32, n. 1, p. 71–82, 2006.
- LECUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep learning. **Nature**, v. 521, p. 436–444, May 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nature14539>>.
- LOPES, L. et al. Disambiguation of universal dependencies part-of-speech tags of closed class words in portuguese. In: **Anais da XII Brazilian Conference on Intelligent Systems**. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. p. 241–255. ISSN 2643-6264. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/bracis/article/view/28418>>.
- LUHN, H. P. The automatic creation of literature abstracts. **IBM Journal of Research and Development**, v. 2, n. 2, p. 159–165, 1958.
- MAIMON, O.; ROKACH, L. Introduction to knowledge discovery in databases. In: **Data mining and knowledge discovery handbook**. [S.l.]: Springer, 2005. p. 1–17.
- Marconi, M. d. A.; Lakatos, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. Editora Atlas S.A., 2003. ISBN 9788522457588. Disponível em: <https://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-india>.
- MEDHAT, W.; HASSAN, A.; KORASHY, H. Sentiment analysis algorithms and applications: A survey. **Ain Shams Engineering Journal**, v. 5, n. 4, p. 1093–1113, 2014. ISSN 2090-4479. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447914000550>>.
- MISHRA, N.; JHA, C. K. Classification of opinion mining techniques. **International Journal of Computer Applications**, v. 56, p. 1–6, 2012.
- MITRA, S.; PAL, S. K.; MITRA, P. Data mining in soft computing framework: a survey. **IEEE transactions on neural networks, IEEE**, v. 13, n. 1, p. 3–14, 2002.
- NAGARHALLI, T. P.; VAZE, V.; RANA, N. Impact of machine learning in natural language processing: A review. In: IEEE. **2021 third international conference on intelligent communication technologies and virtual mobile networks (ICICV)**. [S.l.], 2021. p. 1529–1534.
- NASCIMENTO, J. da C. **Avaliação de Desempenho de Algoritmos de Classificação em Mineração de Opinião em Textos em Português**. Dissertação (Monografia (Bacharelado em Sistemas de Informação)) — Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 2019.
- NETO, J. **Big Data para Executivos e Profissionais de Mercado - Segunda Edição**. Amazon Digital Services LLC - Kdp, 2019. (Big Data Para a Vida Pessoal E Profissional). ISBN 9781691648658. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=T2LRyQEACAAJ>>.

OPENAI. **GPT-4 Technical Report**. [S.l.], 2023. Disponível em: <<https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf>>.

PENG, C. **Mining E-scooter Safety Policies and Plans with GPT-4o and Latent Dirichlet Allocation (LDA) Topic Modeling**. Dissertação (Master's Report) — The University of Texas at Austin, Austin, TX, August 2024. Disponível em: <<https://repositories.lib.utexas.edu/>>.

PEZOA, F. et al. Foundations of json schema. In: **Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web**. Republic and Canton of Geneva, CHE: International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2016. (WWW '16), p. 263–273. ISBN 9781450341431. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/2872427.2883029>>.

PUC-RIO. **Modelagem Computacional**. 2025. Acesso em: 23 fev. 2025. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/15933/15933_5.PDF>.

RADFORD, A. et al. **Improving Language Understanding by Generative Pre-Training**. [S.l.], 2018. Disponível em: <https://cdn.openai.com/research-covers/language-unsupervised/language_understanding_paper.pdf>.

RAMAGE, D. et al. Labeled lda: A supervised topic model for credit attribution in multi-labeled corpora. In: **Proceedings of the 2009 conference on empirical methods in natural language processing**. [S.l.: s.n.], 2009. p. 248–256.

RÖDER, M.; BOTH, A.; HINNEBURG, A. Exploring the space of topic coherence measures. In: **Proceedings of the eighth ACM international conference on Web search and data mining**. [S.l.: s.n.], 2015. p. 399–408.

RODRÍGUEZ-IBÁÑEZ, M. et al. Sentiment analysis of political tweets from the 2019 spanish elections. **IEEE Access**, IEEE, v. 9, p. 101847–101860, 2021.

SANTANA, L. M. Q. de. **Aplicação de redes neurais recorrentes no reconhecimento automático da fala em ambientes com ruídos**. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, Sergipe, 2017. 68 p. Disponível em: <<http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10760>>.

SARAFIS, I.; ZALZALA, A. M.; TRINDER, P. W. A genetic rule-based data clustering toolkit. In: IEEE. **Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation. CEC'02 (Cat. No. 02TH8600)**. [S.l.], 2002. v. 2, p. 1238–1243.

SHARMA, A.; SHEKHAR, H. Intelligent learning based opinion mining model for governmental decision making. **Procedia Computer Science**, v. 173, p. 216–224, 2020. ISSN 1877-0509. International Conference on Smart Sustainable Intelligent Computing and Applications under ICITETM2020.

SRINIVASA-DESIKAN, B. **Natural Language Processing and Computational Linguistics**. 1. ed. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2018. ISBN 978-1-78883-853-5. Disponível em: <<https://www.packtpub.com/product/natural-language-processing-and-computational-linguistics/9781788838535>>.

VASWANI, A. et al. Attention is all you need. **Advances in neural information processing systems**, v. 30, 2017.

VOURAKIS, R. M. **A Evolução do Armazenamento da Informação**. Tese (Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-graduação em Gestão Estratégica de TI)) — Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2017.

WANG, L. Research on the mining of ideological and political knowledge elements in college courses based on the combination of lda model and apriori algorithm. **Applied Mathematics and Nonlinear Sciences**, v. 8, n. 2, p. 2345–2356, 2023. Disponível em: <<https://www.sciendo.com/article/10.2478/anns.2021.2.00190>>.

WEI, J. M. Rough set based approach to selection of node. **International Journal of Computational Cognition**, Citeseer, v. 1, n. 2, p. 25–40, 2003.

WEIAND, A.; WEIAND, F. R. R. Análise de sentimentos do twitter com naïve bayes e nltk. **ScientiaTec**, v. 4, n. 3, p. 46–57, 2017.